

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

<i>Editorial.</i> — L'insurrection hongroise est-elle oubliée ?	1	LUCIEN LAURAT. — L'économie soviétique au premier semestre 1959...	14
Nécrologie : Elie Borschak	2	DELIMARS. — L'athéisme, discipline obligatoire dans l'enseignement supérieur en Ukraine	17
CLAUDE HARMEL. — La composition sociale du Parti communiste français	3	NICOLAS LANG. — Remaniement ministériel et « amnistie » en Chine communiste	19
Documents d'histoire : La question algérienne au IV ^e Congrès de l'Internationale Communiste (1922)	9	Bibliographie : <i>Histoire du P.C. polonais</i> , par M.K. Dziewanowski. — <i>Le communisme et la jeunesse</i> , par Nils M. Apeland	21
LUCIENNE REY. — Un été polonais animé	12	Chronologie du monde communiste..	23
JEAN-PIERRE MORILLON. — L'Histoire de France vue de Moscou.....	13		

L'insurrection hongroise est-elle oubliée ?

Il est assurément besoin de le rappeler. Voici trois ans, voici seulement trois ans que le peuple de Budapest, suivi par la Hongrie entière s'insurgeait contre la dictature du communisme, et que le régime tout neuf et apparemment si solide importé de Moscou s'effondrait d'un seul coup, comme s'était effondrée, en février 1917, la vieille dynastie épuisée des Romanov, moins sous les attaques des révolutionnaires que par l'effet d'un refus de servir à peu près général. Voici trois ans que le Bureau politique du Parti communiste soviétique, dont le premier secrétaire était déjà M. Khrouchtchev, mêlant abominablement la perfidie et la brutalité, écrasait dans le sang et la terreur, sous les chenilles des chars soviétiques, les libertés hongroises à peine retrouvées, la liberté de la nation, les libertés des citoyens. Un cri d'horreur s'éleva de tout le monde libre, et la réprobation qui monta vers le Kremlin paraissait durable. Il sembla qu'elle gagnait les masses jusque-là muettes du monde soviétique et le colosse parut ébranlé.

Trois ans après, ce même Khrouchtchev se promène à travers le monde, invité, reçu, entouré de toutes les marques extérieures du respect, presque fêté. On comprend l'amertume qu'ont au cœur et parfois sur les lèvres tant d'hommes qui choisirent l'exil et ses

souffrances, parce qu'il était la liberté et l'honneur. On comprend qu'un scepticisme qui n'est pas de leur âge ait voilé quelque peu l'enthousiasme de bien des jeunes qui se vouèrent alors à la défense de la liberté parce qu'elle prenait la forme d'une croisade. Ceux qui ne considèrent plus les mouvements qui agitent les sociétés humaines qu'avec un regard où la pitié cache mal le dédain ou le mépris trouvent dans ce revirement une justification nouvelle à leur philosophie désabusée.

C'est vrai : les hommes ont la mémoire courte, les foules encore plus que les individus, mais les individus, si libres qu'ils se veulent, sont toujours quelque peu, à cet égard aussi, des hommes de la foule. Et comment voudriez-vous qu'ils vivent, s'ils n'oublieraient pas ? Ils tombent, tous les vêtements de deuil. Et les traces des batailles les plus sanglantes, si l'homme n'en préservait pas quelques-unes pour se forcer au souvenir, auraient disparu bien vite, ensevelies sous l'inépuisable fécondité de la nature ou comme effacées par l'infini labeur des fourmilières humaines. La mémoire des peuples n'est faite que de monuments et de rites. Et quand on a, au lieu marqué, le jour établi, rendu aux grands hommes, aux grands événements, aux grandes émotions, le juste hommage — l'hom-

mage pour ceux-là mêmes qui le rendent réconfortant, fortifiant — d'une pensée pieuse, d'une prière, il faut bien retrouver le monde tel qu'il est et composer avec les forces telles qu'elles sont.

On ne peut pas faire que Khrouchtchev ne soit pas, ni tout l'appareil politique, économique et militaire dont il est le représentant encore plus que le chef. Que la puissance soviétique soit fondée pour la plus large part sur des actes incontestablement criminels, que ce pouvoir ait exigé, pour naître, grandir et se consolider, plus de sang et de souffrances qu'aucun autre, que ce sang ait été versé, ces souffrances infligées inutilement, en sacrifice à des idoles idéologiques qui se paraient de générosité, mais qui portaient en elles la cruauté de l'aveuglement et de la sottise, que ce qui a grandi par la violence, la ruse, le mensonge ne cherche qu'à étendre son empire par les mêmes moyens, en recourant aux mêmes armes, il n'est pas permis de l'oublier jamais, ni de cesser d'en tenir compte dans ses calculs et dans ses décisions. Mais, puisque, par amour de l'humanité et de la paix, on n'a pas voulu écraser le régime soviétique par la force au temps où la chose était possible, puisque, par ignorance des méthodes de l'ennemi, on n'a pas su pendant longtemps prévenir ses progrès dans le monde, et encore moins le forcer à la retraite, les nécessités de la lutte, telles qu'elles résultent du climat qui s'est créé (en grande partie du fait des manœuvres adverses) imposent aux hommes d'Etat occidentaux de considérer les maîtres du monde soviétique comme s'ils oubliaient ce que les communistes ont fait et ce qu'ils sont capables de faire. Il n'y aurait vraiment péril que s'ils l'oublieraient effectivement.

L'oubli d'ailleurs, en dépit de mille apparences, l'oubli ne s'est pas fait. Malgré les engouements qu'une presse avide de gros titres, uniquement soucieuse de forts tirages, risquait de susciter dans la foule, on a senti que le monde libre, dans ses masses profondes, ne sortait pas de sa réserve durant le voyage de séduction que Khrouchtchev a fait aux Etats-Unis. Ses actes le suivent, et, parmi ces actes, le moindre n'est pas l'écrasement brutal de la Hongrie. On n'en parle pas, lorsqu'il passe, mais il en éveille le souvenir. Il est, quoi qu'il veuille, il est lui-même ce monument qu'il faut à la mémoire des hommes pour qu'y renaissent les événements du passé. On se souvient sur son passage, en le voyant dans sa gloire, que la puissance qu'il incarne fut un jour ébranlée jusque dans ses fondements par la révolte d'un peuple fatigué de sa servitude et qu'elle ne put se rétablir qu'en laissant tomber cette vêtue d'humanité, de justice, d'assentiment populaire dont elle s'était déguisée.

Une philosophie un peu pessimiste invite à croire que le régime soviétique se transformera, et peut-être même s'effondrera sous le harcèlement incessant d'humbles revendications, sans grandeur aucune, sans noblesse, sans générosité. Elle ne conseille pas de mettre son espérance en la vertu des barri-

cares, mais plutôt d'être attentifs au travail des infiniment petits de l'histoire. Cette jeunesse dorée et cette jeunesse des rues qui, en U.R.S.S., se moquent ouvertement des barages, des terres vierges, presque du Lounik, qui rêvent de revêtir les habits les plus excéntriques des Occidentaux, de danser leurs pas les moins gracieux et qui noient dans l'alcool ou dans l'ivresse grossière des batailles entre bandes l'ennui d'une existence paradoxalement vide parce que tout y est commandé du dehors, même les pensées, même les loisirs, ces jeunes qui font le désespoir de la presse soviétique porteront sans doute, portent déjà au régime soviétique ces coups, insensibles et pourtant redoutables, qui le poussent vers sa perte. Mais, de cette sourde révolte elle-même, qui nous révélerait la signification, et qui nous permettrait de fonder quelque espoir sur elle, si le geste héroïque des Hongrois n'avait pas révélé à tous, même aux spécialistes, même à ceux qui savaient, que ce régime apparemment indéterminable ne reposait que sur la résignation des masses, que, malgré toutes ses techniques du gouvernement des esprits, il n'avait pas obtenu le consentement véritable des peuples qu'il écrase, et que lutter contre lui n'était pas une entreprise désespérée, un combat mené seulement pour l'honneur ou pour retarder de quelques instants l'inéluctable ?

Non, les enseignements de l'insurrection hongroise ne sont pas perdus.

EST & OUEST.

ELIE BORSCHAK

Notre ami et collaborateur Elie Borschak, professeur de langue ukrainienne à l'Ecole nationale des Langues orientales vivantes, à Paris, s'est éteint à l'âge de 67 ans, le 11 octobre dernier. Depuis plusieurs années, une grave maladie lui avait imposé de cesser son activité d'historien et de publiciste.

Les Ukrainiens en exil perdent en lui un de leurs meilleurs représentants, un homme de grand savoir et de grand courage, un défenseur de leur culture nationale et de leurs libertés démocratiques. La rédaction d'*Est & Ouest* honore en lui avec émotion la mémoire d'un défenseur désintéressé de la civilisation occidentale inséparable du destin des peuples soumis malgré eux au despotisme soviétique.

Elie Borschak, après ses études de droit à Odessa, à Saint-Petersbourg et à Kiev, avait suivi des cours en Sorbonne. Secrétaire de la délégation ukrainienne à la Conférence de la Paix en 1919, il est resté en Europe occidentale où il a collaboré à de nombreuses publications savantes, notamment à la *Revue Historique* et au *Monde Slave*.

On lui doit, entre autres, une importante étude sur *Napoléon et l'Ukraine* (*Revue des Etudes Napoléoniennes*, Paris, 1922); *La paix ukrainienne de Brest-Litovsk* (Paris, 1929); *Le mouvement national ukrainien au XIX^e siècle* (Paris, 1930); une *Vie de Mazeppa* (Paris, 1931); *L'Ukraine dans la littérature de l'Europe occidentale* (Paris, 1935); *L'Ukraine à la Conférence de la Paix* (Paris, 1938); *La légende historique de l'Ukraine* (Paris, 1949), etc.

Elie Borschak collaborait récemment encore aux *Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.* (en anglais, New-York) et il dirigeait à Paris la revue *L'Ukraine* (en langue ukrainienne). Sa mort laisse un vide qui sera longtemps ressenti.

La composition sociale du Parti communiste français

A DEUX reprises, le secrétariat général du Parti communiste a procédé à une étude de la composition sociale de l'organisation (ainsi d'ailleurs que de sa composition par âge) : en 1954 et en 1959. Malheureusement, il n'a été livré au public qu'une partie des résultats obtenus et beaucoup de points sont demeurés dans l'ombre.

Les sondages de 1954

Si l'on en croyait les textes, le secrétariat aurait fait procéder en 1954 à plusieurs sondages : il est plus logique de penser qu'il s'agit d'exploitations différentes du même sondage.

Voici ce qu'on lisait, dans l'*Humanité* du 6 mai 1954, sous la plume de M. Marcel Servin (l'article était intitulé : « *La cellule d'entreprise, forme essentielle d'organisation du Parti* ») :

« Un sondage, portant sur 105.776 adhérents du Parti, montre que 23.887 seulement sont organisés dans les cellules d'entreprise, soit 22 %. Certes, il y a parmi ces 105.776 camarades, des paysans, des intellectuels, des commerçants et artisans, des retraités qui ne peuvent prendre place dans des cellules d'entreprise.

« Sur 105.776 adhérents, on compte 40.370 ouvriers d'industrie et 10.665 cheminots, travailleurs de l'éclairage et des P.T.T. et 3.273 ouvriers agricoles. Ces trois catégories représentent donc un peu plus de 50 % des adhérents dont nous avons étudié la profession. »

Devant le Congrès (Ivry, 3-7 juin 1954), M. Servin reprit sa démonstration, mais dans des termes un peu différents :

« Un sondage portant sur 159.785 volets de cartes d'adhérents montre que 39.489 camarades seulement sont organisés dans des cellules d'entreprise, contre 96.871 dans les cellules locales... »

« Sur 153.163 talons de cartes d'adhérents examinés, on compte 58.657 ouvriers d'industrie et des arsenaux, soit 38 %. Certes, il faut ajouter à ces 58.657 camarades les communistes des trois grands services publics : cheminots, gaz et électricité et P.T.T., et les ouvriers agricoles. Mais on ne peut pas être satisfait de la composition sociale de notre Parti... »

« ... D'après un sondage effectué sur 96.773 camarades syndiqués à la C.G.T., 23.177, soit près de 24 %, ne sont pas syndiqués... A la campagne, le même sondage portant sur 10.806 exploitants agricoles montre que plus de 50 % de nos camarades paysans ne sont pas syndiqués à la C.G.A. » (Les Cahiers du Communisme, juin-juillet 1954, pp. 739, 743, 745 et 746.)

A partir de ces affirmations, nous avons dressé alors (B.E.I.P.I., n° 126, 1^{er} mars 1955 : « *L'évolution des effectifs du P.C.F.* ») le tableau suivant :

« Syndicables » à la C.G.T.....	63 %
dont :	
Ouvriers d'industrie.....	38 %
S.N.C.F., P.T.T., E.D.F., etc.....	10 %
Ouvriers agricoles.....	3 %
Autres	12 %
Non syndiqués à la C.G.T. (sauf paysans)	30 %
Paysans exploitants.....	7 %

Il faut croire que les données fournies par M. Servin n'étaient pas rigoureuses (ce qui d'ailleurs sautait aux yeux) puisque le tableau qu'il a dressé lui-même de la situation en 1954 lors du Congrès de 1959, ne correspond pas exactement à ses déclarations d'il y a cinq ans.

Le sondage de 1959

C'est à partir de questionnaires remplis par les cellules qu'a été analysée cette année la composition du Parti, ce qui semble une méthode différente de celle dont on avait usé en 1954. « Cette année, comme en 1954 », a-t-il dit, « nous avons fait porter l'étude sur un peu plus de 100.000 adhérents et sur les mêmes fédérations. » (Les Cahiers du Communisme, juillet-août 1959, p. 234.) (Or, au Congrès de 1954, il avait parlé d'un sondage portant sur 159.785 volets de carte.)

De ce sondage, comme de celui de 1959, il a groupé les résultats qui lui paraissaient importants dans le tableau suivant :

Composition sociale (en %)

	1954	1959	
Ouvriers	40,1 %	40,3 %	+ 0,2
Ouvriers agricoles	4,8 %	5 %	+ 0,2
Paysans	9,4 %	8,2 %	- 1,2
Fonctionnaires et services publics	12,5 %	12,2 %	- 0,3
Instituteurs	2 %	2,7 %	+ 0,7
Commerçants et artisans	5 %	6,7 %	+ 1,7

Selon une précision qu'il a lui-même apportée, les cheminots, gaziers, électriciens sont compris dans les services publics, ce qui fait que les effectifs ouvriers du P.C. sont un peu plus forts qu'il n'y paraît d'abord, et qu'ils dépassent sans doute 50 % (1).

Les « divers »

Les membres des catégories sociales mentionnées dans ce tableau ne formaient que 73,8 % des effectifs en 1954 et 75,1 % en 1959. Ainsi, le quart environ des adhérents du P.C.F. appartiendrait aux catégories « socio-professionnelles » qui ne sont pas nommées : employés, professions libérales, retraités et « sans profession ».

Qu'il ne soit pas fait mention distincte des employés est assez étonnant. Ou bien ils sont compris dans deux des catégories qui figurent au tableau — les services publics et les ouvriers — pour la bonne raison que, dans les entreprises, les cellules réunissent tous les adhérents, qu'ils soient ouvriers au sens strict du terme ou

(1) « Il ressort que plus de 45 % des membres du Parti sont des ouvriers et des ouvriers agricoles. Et encore faut-il tenir compte que cheminots, gaziers, électriciens, par exemple, sont classés par nous dans les « Services publics ». Ces chiffres sont en progrès sur 1954. » (M. Servin, op. cit., p. 235.) On verra plus loin que cette dernière affirmation est fautive : il y a progrès en pourcentage, mais régression en nombres absolus.

qu'ils soient employés. Ou bien leur nombre est si faible qu'au secrétariat du Parti, on n'a pas jugé utile de leur conférer, si l'on peut dire, une existence dans la statistique.

On ne saurait négliger tout à fait, même dans une étude qui ne considère que leur apport numérique, la place qu'occupent parmi ces divers intellectuels et membres des professions libérales, universitaires, médecins, avocats, artistes, auprès desquels le Parti mène un grand effort de propagande, comme en témoigne ce passage d'une intervention de Bernard Jourd'hui, secrétaire de la fédération de Paris :

« Le Parti compte, à Paris, quarante cellules de lycées, collèges, de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur, avec 500 camarades environ. Il compte 70 juristes. Il rassemble 200 médecins, plus de 300 ingénieurs et techniciens sont venus des cellules locales ou d'entreprises; près d'une centaine de camarades travaillant dans le théâtre, le spectacle, décorateurs techniciens du cinéma et de la télévision. Enfin, plus de 200 membres du Parti sont artistes, peintres, sculpteurs, décorateurs, etc. Les membres de l'Union des Etudiants communistes sont 1.300 à Paris. » (Op. cit., p. 99.)

Il faudrait connaître les effectifs parisiens du Parti communiste pour mesurer la place que tiennent ces 2.670 intellectuels. Elle n'est assurément pas négligeable (2). Il est vrai que le cas de Paris est exceptionnel, et que, dans la plupart des fédérations, la proportion des intellectuels doit être sensiblement plus faible. Il n'est pas impossible pourtant qu'au total cette catégorie d'adhérents ne forme 2 ou 3 % de l'ensemble.

Toutefois, force est bien, semble-t-il, d'admettre que la majeure partie de ces « divers » ou « autres » qui constituent le quart du Parti comprend des retraités ou des adhérents sans profession. Cela étonne au premier abord, mais cet étonnement s'atténue dès que l'on se reporte à d'autres informations fournies à l'occasion du XV^e Congrès.

D'abord, comme on le verra plus loin, le Parti vieillit, c'est-à-dire qu'il compte dans ses rangs nombre de militants qui ont, professionnellement, atteint l'âge de la retraite. D'autre part, environ un de ses adhérents sur cinq est une femme (20,2 % en 1954, 21,9 % en 1959) et beaucoup de ces femmes tiennent leur ménage, et n'ont pas de profession proprement dite.

C'est pour une part l'importance de ces deux catégories qui explique qu'un grand nombre des cotisations payées au Parti le sont aux taux les plus bas.

On sait que, depuis le 1^{er} janvier 1957, par décision du XIV^e Congrès, le tarif des cotisations mensuelles est ainsi fixé : pour les adhérents sans revenu : 10 francs; pour ceux dont le revenu ne dépasse pas 20.000 francs par mois : 50 francs; pour ceux dont le revenu se situe entre 20.000 francs et 50.000 francs : 100 francs; enfin, 200 francs pour ceux dont le revenu mensuel dépasse 40.000 francs (Cahiers du Communisme, juillet-août 1956, p. 411). Or, selon les déclarations de Gosnat, trésorier du Parti, 23 % des adhérents prendraient des timbres à 10 francs, 27 % des timbres à 50 francs, 32 % des timbres à 100 francs et 18 % des timbres à 200 francs (3). Certes, on peut penser avec Gosnat qu'il y a fraude, et que la moitié des membres du Parti n'est pas composée de gens sans revenu ou gagnant moins du salaire minimum garanti. Soit dit en passant, cette façon de dissimuler la réalité de ses revenus au Parti jette un jour inattendu sur l'esprit de dévouement et d'abnégation

que l'on prête si généreusement aux militants communistes.

Toutefois, si fraude il y a, il est vrai aussi, comme l'a reconnu le trésorier du Parti, que le P.C.F. compte, dans ses rangs, « beaucoup de camarades sans ressources : ménagères, vieux travailleurs, étudiants pauvres, chômeurs », et beaucoup d'autres qui « disposent d'un faible revenu inférieur à 20.000 francs : ouvriers agricoles, petits pensionnés, retraités » (Les Cahiers du Communisme, juillet-août 1959, p. 307).

Ménagères, vieux travailleurs, retraités, voilà de quoi former une bonne part de ce contingent de sans profession dont l'ampleur surprenait d'abord.

Peut-être cela expliquerait-il (nous y revenons plus loin) le peu de dynamisme qui caractérise de plus en plus l'action du Parti communiste (4).

Gains et pertes

On se souvient (voir *Est & Ouest*, n° 222, 16-30 septembre 1959 : « Les effectifs du Parti communiste français ») que M. Servin a donné le nombre des cartes commandées au secrétariat du Parti en 1954 et en 1959. Bien que ce nombre soit beaucoup plus élevé que celui des adhérents véritables, nous admettrons, pour simplifier, qu'il correspond aux effectifs réels du Parti aux deux dates indiquées, et, en nous servant des pourcentages indiqués, nous calculerons le nombre des membres des différentes catégories sociales présents dans le P.C.

Cela donne le tableau suivant :

	Composition sociale (en unités)		
	1954	1959	
Effectifs	506.250	425.150	
Ouvriers	203.006	171.275	— 31.731
Ouvriers agricoles..	24.300	21.255	— 3.045
Paysans	47.587	34.862	— 12.725
Fonctionnaires et services publics	63.281	51.868	— 11.413
Instituteurs	10.125	11.479	+ 1.354
Commerçants et artisans	25.312	28.485	+ 3.167
Autres	132.639	105.926	— 26.723

(2) D'après M. Thorez (Rapport à la Conférence nationale de juillet 1958. *Cahiers du Communisme*, août 1958), la fédération de Paris compterait 1.200 cellules (celle de la Seine-et-Oise 800 et le parti tout entier « environ 18.000 »), op. cit., p. 1135. Les cellules universitaires formeraient donc le trentième seulement des cellules parisiennes (3,3 %).

(3) En se fondant sur ces affirmations, on arrive à une constatation curieuse. A supposer que le nombre des adhérents soit de 425.000 (mais, à notre avis, il s'en faut presque de moitié) et que tous prennent dans l'année leurs douze timbres mensuels (ce qui n'est certainement pas exact), le Parti aurait recueilli en cotisations mensuelles plus de 427 millions de francs. Or, selon Gosnat, le Comité central aurait, en 1958, reçu 491 millions de francs de ses députés, sénateurs, conseillers municipaux de Paris et conseillers généraux de la Seine, dont il retient l'indemnité de fonction (il paie à chacun de ses députés « un salaire de 61.000 francs par mois, plus une indemnité de 11.000 francs pour ses députés de province ».) (Op. cit., p. 301.)

Ainsi, en mettant les choses au mieux, le Parti aurait perçu moins d'argent en cotisations qu'en indemnités parlementaires ou autres.

(4) On ne peut pas ne pas envisager l'hypothèse que beaucoup de vieux travailleurs adhérents au Parti aient été dénombrés avec les membres de la profession qu'ils exerçaient autrefois. En ce cas, il faudrait accroître le nombre des « sans profession », c'est-à-dire des femmes dans la catégorie des « divers ». C'est assez peu probable.

Ainsi donc, et toujours compte tenu des réserves formulées plus haut sur l'exactitude des nombres produits, le Parti n'aurait pas du tout amélioré son recrutement parmi les ouvriers. Il en a, en fait, perdu 31.731, soit plus de 15 %. Si les adhérents ouvriers paraissent plus nombreux qu'en 1954, c'est tout simplement parce que l'affaissement des effectifs a été encore plus grand dans les autres catégories, notamment parmi les paysans. Quoiqu'en ait dit Marcel Servin, qui a profité de l'ignorance de son auditoire en matière de statistique pour lui jeter de la poudre aux yeux en feignant de lui apporter la lumière, le recrutement communiste n'a accompli des progrès réels que dans deux secteurs, parmi les instituteurs et parmi les commerçants et artisans. On voit, par ce dernier trait, que le Parti communiste a profité, lui aussi, de ce courant de mécontentement qui a porté le « poujadisme ».

On peut, par le tableau suivant, prendre une plus juste idée du mouvement des effectifs du Parti considérés par catégories « socio-professionnelles » :

<i>Gains et pertes</i>	
(en %) de 1954 à 1959	
Ensemble	— 16 %
Ouvriers	— 15,6 %
Ouvriers agricoles.....	— 12,5 %
Paysans	— 26,7 %
Fonctionnaires et services publics	— 18 %
Instituteurs	+ 13,3 %
Commerçants et artisans.	+ 12,5 %
Autres	— 20,1 %

Encore une fois, si les données qu'on nous fournit sont conformes à la réalité, on ne peut pas dire que les cinq années qui viennent de s'écouler aient été fastes pour le Parti communiste et son recrutement.

Les communistes dans la nation

Il n'est pas facile de mesurer avec exactitude la proportion des communistes dans les différentes catégories « socio-professionnelles » pour la bonne raison que la définition de ces catégories adoptées par le secrétariat du Parti ne coïncide pas avec celle dont use l'Institut national de la Statistique pour les recensements de ce genre.

On peut toutefois se risquer à faire quelques calculs dont les résultats, s'ils ne sont pas rigoureux, peuvent du moins donner une idée de la place exacte qu'occupe le Parti dans certaines couches de la société française.

A la veille des élections de 1956, l'I.N.S.E.E. avait procédé à l'estimation de la population électorale de la France à partir des résultats du recensement de 1954 (5). D'après cette estimation, la population électorale était forte de 27.599.000 personnes au 1^{er} janvier 1954. Et, de fait, le nombre des inscrits, au 2 janvier 1956, atteignit 26.767.572.

On peut admettre que le nombre des électeurs est demeuré à peu près le même depuis lors. Et la première constatation que nous ferons portera sur cet ensemble. Si le Parti communiste comptait 425.150 adhérents (ce qui n'est pas), ceux-ci

LES VOYAGES DES DIRIGEANTS DU P.C.F.

M. Gosnat se plaignait, au XV^e Congrès, que les recettes du P.C.F. eussent beaucoup diminué, du fait de la perte d'un grand nombre de sièges au Parlement. Cela n'empêche pas le Parti de procéder à des dépenses qui seraient accablantes pour lui, s'il devait en assumer vraiment la charge.

C'est ainsi qu'il a multiplié les délégations à l'étranger ces derniers temps. En moins de trois semaines, on peut en noter quatre. Si M. François Billoux était seul à représenter le P.C.F. au Congrès du Parti démocratique de Guinée, la délégation que conduisit M. Waldeck-Rochet aux fêtes du X^e anniversaire de la prise du pouvoir par les communistes à Pékin était forte de cinq membres (M^{me} Juliette Dubois, MM. Marcel Servin, Bernard Jourd'hui et Georges Marane), celle qui s'est rendue aux fêtes du X^e anniversaire de la République démocratique allemande comprenait, outre M. Maurice Thorez (qui revenait d'un long séjour en U.R.S.S.), MM. Georges Cogniot, Pierre Villon, R. Ballanger. Et une quatrième délégation est partie pour le Canada, au Congrès du Parti canadien du travail.

On voit que, si le P.C.F. a procédé à la diminution du nombre de ses permanents, il ne lésine pas sur des dépenses qui pourtant sont très lourdes. Mais ce n'est sans doute qu'une apparence. Car une bonne partie de ces voyages ne doivent pas coûter grand-chose à la trésorerie du Parti : les voyageurs du P.C.F. sont assurément pris en charge par les gouvernements communistes, frais de transports y compris.

ne formeraient pourtant que 1,5 % du corps électoral.

Passons à quelques catégories dont les définitions coïncident dans les deux sondages (6).

(5) Bulletin hebdomadaire de statistique, 26-11-1955.

(6) Nous négligeons systématiquement, pour simplifier les calculs, un fait qui a pourtant son importance et dont il faudrait tenir compte s'il s'agissait d'apprécier la proportion des électeurs communistes dans le pays. L'I.N.S.E.E. a, dans son estimation, distribué la population électorale par catégories « socio-professionnelles », en distinguant dans chacune les hommes et les femmes. Cela l'a conduit à constituer un énorme groupe de « personnes sans activité professionnelle » de 11.414.700 électeurs (sur le total de 27.599.000), parmi lesquelles, écartés les étudiants, les militaires, les retraités, etc., les « autres personnes non actives » sont 8.260.000, dont 7.830.600 femmes. Ces femmes « non actives » sont celles qui restent à leur ménage; il y en a dans toutes les catégories sociales, notamment dans les classes ouvrières, puisque, sur 5.134.000 électeurs ouvriers, l'I.N.S.E.E. compte 4.009.700 hommes contre seulement 1.125.100 femmes (le partage se faisant à peu près par moitié parmi les 1.791.100 employés). Or, politiquement parlant, les femmes d'ouvriers font elles aussi partie de la classe ouvrière, même si elles demeurent à leur foyer. Pour avoir une idée approximative de l'importance numérique de la classe ouvrière dans des élections générales, le mieux serait de multiplier par deux le nombre des électeurs ouvriers. Comme il ne s'agit pas, dans cette étude, de l'électorat communiste, mais des effectifs du P.C., on acceptera tel quel le classement de l'I.N.S.E.E., d'autant plus que si les femmes communistes qui travaillent figurent certainement dans leurs catégories professionnelles, il est vraisemblable que celles qui restent à leur ménage sont au nombre des « inconnues ».

D'après l'I.N.S.E.E., le nombre des ouvriers agricoles électeurs serait de 829.000, dont 718.700 hommes et 110.300 femmes. Admettons que, parmi les salariés agricoles du P.C.F., il n'y ait que des Français, et des Français majeurs (ce qui vraisemblablement n'est pas), la proportion des ouvriers agricoles communistes atteindrait 2,5 %, contre 2,9 % en 1954.

Les électeurs paysans sont 3.442.100, dont 2.026.600 hommes. Le Parti communiste en comptait 1,3 % en 1954 et 1 % en 1959.

Artisans, gros commerçants et petits commerçants fournissent 2.060.200 électeurs, dont 1 million 260.000 hommes. Le Parti communiste en recueillait 1,2 % en 1954 et 1,3 % en 1959.

Les électeurs ouvriers recensés par l'I.N.S.E.E. sont 5.134.800, dont 4.009.700 hommes. Mais, il convient d'en écarter les ouvriers qualifiés et les ouvriers spécialisés du secteur public, sauf toutefois les mineurs, dont M. Servin n'a pas dit

qu'ils étaient compris dans la catégorie « fonctionnaires et services publics ». On a ainsi 4.510.100 électeurs ouvriers, dont 3.440.300 hommes. Le Parti communiste en comptait 4,5 % en 1954, et 3,7 % en 1959.

Enfin, on groupera deux des catégories énumérées par le secrétariat du Parti, fonctionnaires et services publics, d'une part, instituteurs de l'autre, et on constituera en face un groupe qui rassemblera les subdivisions suivantes du tableau de l'I.N.S.E.E. : « professeurs, professions littéraires et scientifiques » (77.400); « cadres supérieurs du secteur public » (151.200); « instituteurs, services médicaux et sociaux du secteur public » (266.400); « cadres moyens du secteur public » (205.800); « ouvriers qualifiés et contre-maîtres du secteur public » (348.900); « ouvriers spécialisés du secteur public » (275.800). Au total, 2.057.400 électeurs, dont 73.406 (soit 3,6 %) étaient inscrits au P.C. en 1954 et 63.347 (soit 3 %) en 1959.

	Electeurs (I.N.S.E.E.)	Membres du P.C.F.			
		1954		1959	
Ouvriers (a)	4.510.100	203.006	4,5 %	171.275	3,7 %
Ouvriers agricoles	829.000	24.300	2,9 %	21.255	2,5 %
Paysans	3.442.000	47.587	1,3 %	34.862	1,0 %
Fonctionnaires (b) et services publics.....	2.057.400	73.406	3,6 %	63.347	3,0 %
Commerçants et artisans.....	2.060.200	25.312	1,2 %	28.485	1,3 %

a) Moins les ouvriers qualifiés (348.900) et les ouvriers spécialisés (275.800) du secteur public. b) Y compris les instituteurs.

Deux remarques s'imposent. C'est d'abord que les communistes proprement dits, membres du Parti, ne constituent dans la nation qu'une minorité infime. On le mettra en lumière en écrivant que sur 1.000 électeurs ouvriers, 963 ne sont pas membres du Parti. Certes, il en va de même pour les autres partis, mais avec cette différence toutefois qu'ils n'ont pas la prétention d'être (sauf le Parti socialiste, et encore jadis plus qu'aujourd'hui) des partis de masse, des partis dont le secrétaire général aurait dit un jour, comme M. Thorez, qu'ils doivent compter leurs adhérents par millions. Cela ne veut pas dire que le Parti communiste ne soit pas dangereux, car le secret de sa puissance fut toujours d'utiliser au mieux les petits noyaux dont il dispose dans des milieux donnés pour en animer et entraîner de larges masses. Cela signifie toutefois qu'il n'existe nulle part, pas même dans la classe ouvrière, de courant ni puissant ni faible portant les hommes au communisme, et au communisme vrai, au communisme qui ne cache pas son nom ni son but. Le Parti recrute vraiment ses adhérents individu par individu : il va les chercher un à un, loin que ce soit eux qui viennent à lui. C'est ce que disent les chiffres, et ce que confirme l'expérience. Il est important de le noter en un temps où le communisme puise son prestige et presque sa légitimité aux yeux de tant d'intellectuels et d'hommes politiques « bourgeois » dans la croyance qu'on a, contre toute évidence, et contre toute saine philosophie, qu'il émane des masses, qu'il en est l'expression politique spontanée, « la respiration politique », pour reprendre une expression du jeune Renan qui, tout à ses illusions romantiques, disait de l'épopée qu'elle était « la respiration poétique d'un peuple ».

Ces calculs font également ressortir — c'est la seconde remarque — que le recrutement est plus important parmi les ouvriers que dans les autres catégories sociales. Toutefois, cette supériorité évidente n'est nullement écrasante, surtout si l'on veut bien se souvenir que le Parti communiste se dit « le parti de la classe ouvrière », et qu'il fait porter sur les ouvriers le principal de son effort, après s'être adressé à eux de façon presque exclusive pendant de très longues années. On a même le sentiment qu'un classement par âge en même temps que par profession ferait apparaître un affaiblissement du recrutement depuis une dizaine d'années dans le secteur ouvrier.

A la vérité, pour pousser plus avant ces remarques, il faudrait disposer de statistiques plus détaillées, pouvoir juger du recrutement communiste profession par profession. On a vu que le secrétariat du Parti pensait utile de classer à part les instituteurs, sans doute parce que les instituteurs communistes constituent déjà une portion notable du corps enseignant (environ 5 %, si l'on en croit les chiffres de M. Servin). Si l'on examinait la catégorie « ouvriers » métier par métier, on verrait très certainement surgir de grandes inégalités d'un métier à l'autre.

La composition des congrès est trop artificielle, trop fabriquée pour qu'on y puisse chercher un reflet fidèle de celle du Parti. Il n'est pas sans intérêt toutefois de relever que, sur les 254 délégués qui se donnaient pour ouvriers, 113 étaient des métallurgistes, 41 des ouvriers du bois et du bâtiment, 22 des mineurs, 10 des ouvriers du textile et de l'habillement, 27 des travailleurs de l'Etat et de grands services publics (S.N.C.F., P.T.T., E.D.F.), 41, enfin, des

ouvriers de diverses corporations de l'industrie privée (7).

La place tenue par les métallurgistes dans le congrès était assurément exagérée. Il n'en paraît pas moins certain que l'industrie métallurgique fournit au P.C.F. un important contingent de ses effectifs ouvriers. Ceux qui voudraient en chercher la raison dans la situation économique des ouvriers de la métallurgie seraient assurément déçus, puisque ce secteur est, socialement, l'un des plus satisfaisants. Et l'on n'aurait pas beaucoup plus de succès si l'on demandait à la structure des entreprises de cette industrie une explication du succès (relatif) qu'y rencontrent les recruteurs communistes. En vérité, le « métallo » est le prolétaire type de la première moitié du xx^e siècle, comme le mineur et l'ouvrier du textile le furent au xix^e siècle, et c'est vers ce secteur que les communistes ont orienté leur propagande. Certes, ils n'ont pas négligé les mineurs et les tisserands. Mais ces ouvriers subissaient déjà l'influence du socialisme et du syndicalisme traditionnel. La propagande communiste a trouvé la place occupée, partiellement tout au moins. Au contraire, l'extension de l'industrie métallurgique, qui date de la première guerre mondiale, est à peu de chose près contemporaine du communisme. Celui-ci a trouvé, dans les nouvelles entreprises ou les anciennes brusquement agrandies, des ouvriers (souvent tout nouvellement venus à la vie ouvrière) qui n'étaient pas encore encadrés idéologiquement ni matériellement, et qui, de ce fait, répondaient mieux à son effort d'endoctrinement et de recrutement (8).

Le P.C. et les jeunes

Les plus intéressantes révélations de M. Marcel Servin concernent la composition démographique du Parti communiste. Voici le tableau dans lequel il les a lui-même condensées (9) :

Composition démographique (en %)			
	1954	1959	
Hommes	79,8 %	78,1 %	- 1,7 %
Femmes	20,2 %	21,9 %	+ 1,7 %
Moins de 25 ans....	10,2 %	5,6 %	- 4,6 %
De 26 à 40 ans.....	35,6 %	38,5 %	+ 2,7 %
De plus de 40 ans..	54,3 %	56,2 %	+ 1,9 %

Comme pour l'étude de la composition sociale, il est bon de dresser un second tableau qui propose des nombres en valeur absolue — sans omettre de répéter, au risque d'être fastidieux, que le nombre des cartes envoyées aux fédérations (dont il sera tenu compte ici) est de beaucoup supérieur à celui des adhérents.

Composition démographique (10) (en unités)			
	1954	1959	
Effectifs	506.250	425.150	
Hommes	403.987	332.042	- 71.945
Femmes	102.263	93.108	- 9.155
Moins de 25 ans....	51.637	23.808	- 27.829
De 26 à 40 ans....	180.224	163.782	- 16.442
De plus de 40 ans..	274.893	238.934	- 35.959

Ainsi, si, en cinq ans, le Parti communiste a perdu 16,1 % de ses effectifs, ses pertes en hommes (15,8 %) ont été sensiblement plus fortes que ses pertes en femmes (8,9 %), et ses pertes en jeunes de moins de 25 % ont été de plus de moitié (53,9 %), beaucoup plus élevées donc que ses pertes d'adhérents de 26 à 40 ans (8,2 %) ou que d'adhérents de plus de 40 ans (13 %), bien que, dans cette dernière catégorie, la mort ajoute ses effets à ceux des démissions.

Nous n'insisterons pas sur le vieillissement du Parti, dont la moitié des adhérents a dépassé la quarantaine. Ce serait là sans doute une force pour un parti de gouvernement, ou pour un parti de réformes poursuivant son action sans sortir des cadres tracés par la constitution, les lois et les mœurs à l'activité politique. Pour un parti qui se prétend révolutionnaire, cette majorité de gens d'âge mûr, et même de vieillards constitue assurément une faiblesse. Et cette faiblesse apparaîtrait plus nettement encore si au lieu de ne faire qu'un groupe des « plus de quarante ans », M. Servin avait bien voulu nous dire la place que tiennent dans le Parti les plus de 55 ou de 60 ans. S'ils n'étaient qu'un tout petit nombre, le secrétariat général n'aurait pas songé à constituer une association des vétérans du Parti, comme il a été décidé de le faire (11).

(7) Rapport de G. Ducoloné, au nom de la commission des mandats, lors du XV^e Congrès (*op. cit.*, p. 551 sqq). D'après les données fournies par ce rapport, le congrès était composé de la façon qu'indique ce tableau. La dernière colonne représente, en pourcentage, la composition sociale du P.C.

	Congrès		Parti
Ouvriers	227	44,5	40,3
dont : métallurgie.....	113		
bâtiment et bois.....	41		
mineurs	22		
textile et habillement..	10		
divers (secteur privé)...	41		
Ouvriers agricoles.....	15	2,9	5
Paysans	27	5,3	8,2
Fonctionnaires et Services publics....	125	24,5	14,9
dont : Services publics, ouvriers	27		
Services publics, autres.	61		
instituteurs	15		
professeurs et chercheurs	15		
autres fonctionnaires....	7		
Commerçants et artisans.....	10	1,9	6,7
Autres	105	20,6	24,9
dont : employés	57		
techniciens et cadres....	18		
étudiants	6		
journalistes et prof. libér.	9		
ménagères	15		

(8) Les idées contenues dans ce bref développement gardent le caractère d'hypothèses de travail. Elles s'appuient sur une philosophie générale qui, pour expliquer l'orientation politique des individus, accorde beaucoup moins d'importance à leur condition matérielle et aux structures techniques ou économiques de leur profession qu'à l'action propre, intellectuelle ou organique, des forces politiques au sens large du terme.

(9) *Cahiers du Communisme*, juillet-août 1959, p. 234. En ce qui concerne les jeunes, le pourcentage donné pour 1954 est conforme à celui dont M. Servin avait fait état dans les deux textes mentionnés plus haut.

« Le nombre de jeunes adhérents du Parti est trop faible. Sur plus de 100.000 adhérents, 11.000 seulement ont moins de vingt-cinq ans. » (M. Servin : « La cellule, forme essentielle d'organisation du Parti », *L'Humanité*, 6 mai 1954.) « On découvre que, dans le Parti, 11 % seulement de nos adhérents ont moins de vingt-cinq ans et 29 % plus de cinquante ans. » (M. Servin, *Les Cahiers du Communisme*, juin-juillet 1954, p. 743.)

(10) On ne s'étonnera pas que, dans les deux colonnes, la somme des trois couches d'âge dépasse légèrement le total des effectifs, puisque M. Servin, dans le tableau en % a arrondi les chiffres au dixième supérieur.

(11) Au XV^e Congrès, relatant « les travaux de la commission politique relatifs à l'élection aux postes de direction du Parti », Gaston Plissonnier a déclaré que pour « faciliter l'accès au Comité central à des forces neuves, plusieurs camarades âgés avaient demandé à être libérés de leurs responsabilités » et il aurait ajouté : « Nous pouvons dire au Congrès et plus spécialement à nos vieux camarades, que la direction du Parti envisage la constitution, dans le plus proche avenir, de l'Amicale des Vétérans du Parti. » (*Op. cit.*, p. 558.)

Il n'y aurait peut-être pas grand mal à ce que tant de militants aient eu le temps de vieillir avant de voir la révolution (encore qu'une entreprise révolutionnaire ne se conçoive guère établie sur plusieurs générations) si un afflux constant de jeunes renouvelait régulièrement la substance humaine du Parti. Les chiffres que nous avons tirés des rapports de M. Servin prouvent que cet afflux n'existe pas et que tout au contraire le nombre des jeunes inscrits au Parti va diminuant.

Certes, il faut tenir compte, ainsi que l'a demandé M. Servin, « *des plus de 50.000 jeunes organisés dans le Mouvement de la jeunesse communiste, soit environ 10.000 de plus qu'il n'y en avait en 1953 à l'U.J.R.F. et à l'U.J.F.F.* » (op. cit., p. 235). Tenons pour négligeable le nombre des militants qui sont à la fois au Parti et aux Jeunes; admettons que l'U.J.R.F. et l'U.J.F.F. aient eu autant d'adhérents en 1954 qu'en 1953. Le nombre des jeunes communistes serait passé de 40.000 + 51.637 = 91.637 en 1954 à 73.898 en 1959. La chute n'est plus que de 17.829, et de 19,4 %. Ce pourcentage reste encore le plus fort de ceux qui traduisent la chute des effectifs par catégorie d'âge et d'assez loin.

En 1954, les jeunes gens et jeunes filles de 18 à 25 ans, c'est-à-dire nés entre 1929 et 1936 formaient une masse de 5.007.000. En 1959, ceux qui étaient nés entre 1934 et 1941 étaient au nombre de 4.513.700 (12). La proportion actuelle des jeunes membres du P.C. serait donc de 0,5 %, de 1,7 % si l'on compte le Mouvement de la jeunesse communiste; elle était en 1954 de 1 % et de 1,8 % :

(En milliers d'unités)

	Jeunes de 18 à 25 ans	Communistes de moins de 25 ans			
		au P.C.F.		au P.C. et aux J.C.	
1954..	5.007,0	51,6	1,0 %	91,6	1,8 %
1959..	4.513,7	23,8	0,5 %	73,8	1,7 %

La similitude des pourcentages des effectifs globaux de jeunes communistes en 1954 et 1959 pourrait induire à chercher dans le mouvement démographique lui-même la raison de l'affaiblissement du recrutement communiste parmi les jeunes : le Parti communiste aurait, lui aussi, ses classes creuses. Cette explication que M. Servin n'a d'ailleurs même pas évoquée, ne saurait être retenue du fait de la disproportion des quantités en présence. Que le nombre des jeunes de 18 à 25 ans soit en 1959 inférieur de 500.000 environ à ce qu'il était en 1954 n'a aucune importance du point de vue qui nous préoccupe : le champ offert au recrutement communiste est, dans la pratique, tout aussi vaste aujourd'hui qu'il y a cinq ans.

Plus solide est l'argument mis en avant par le secrétaire à l'organisation du Parti quand il a affirmé qu'« *avec les deux ans et demi de service militaire, la guerre d'Algérie, et la présence sous les drapeaux de près de 600.000 jeunes gens, il est évidemment très difficile de recruter au Parti des jeunes hommes entre 20 et 23 ans* » (op. cit., p. 235).

Toutefois, en temps normal, en 1954 par exemple, le nombre des jeunes gens qui accom-

plissaient leur service militaire était au moins de 300.000. Le rétrécissement du champ de recrutement apporté par la mobilisation n'est donc pas, lui non plus, de nature à expliquer les difficultés rencontrées par les recruteurs du Parti auprès des jeunes. Il l'est d'autant moins qu'en bonne doctrine communiste, cette mobilisation aurait dû créer un climat capable de compenser, par ses effets sur le recrutement, ceux du départ de tant de jeunes hommes pour l'armée. Ceux qui reviennent, ceux qui vont partir, les jeunes filles auxquelles ils sont liés devraient être théoriquement plus perméables à la propagande communiste (sans oublier que le Parti n'a nullement renoncé à avoir ses cellules dans l'armée, des cellules dont le travail devrait être efficace auprès de soldats dont le maintien sous les drapeaux garde, quant à la durée, une imprécision propre à exciter le mécontentement).

Or, ce climat n'a pas été créé. Les prévisions tirées de la doctrine communiste se sont révélées fausses. La guerre d'Algérie n'a pas facilité le recrutement communiste auprès des jeunes. Elle l'a au contraire rendu plus difficile.

En termes peu explicites, mais pourtant clairs, M. Servin l'a reconnu devant le XV^e Congrès : « *Il convient de ne pas oublier, a-t-il dit, que plus d'un million de jeunes gens de 23, 24, 25, 26 ans sont passés par la guerre d'Algérie. On sait à quelle intense propagande ils ont été soumis, et l'on ne doit pas s'étonner des difficultés particulières qu'il faut vaincre pour recruter parmi eux.* » (Op. cit., p. 236.)

On n'a aucune raison de s'en tenir à l'explication de M. Servin : la propagande, « l'action psychologique » ne sont pas les seules causes de cette transformation des esprits, et M. Jules Moch orientait mieux la recherche, quand, à une récente réunion de l'Internationale socialiste, à Hambourg, il déclarait : « *Les jeunes Français, après 28 mois de service militaire, rentrent chez eux farouchement patriotes et demandent qu'on en finisse par les armes du problème algérien.* » (Le Monde, 16 juillet 1959.)

Au demeurant, M. Servin a partiellement avoué, de façon indirecte, que la politique algérienne du P.C. était à l'origine de la désaffection des jeunes à son égard quand il a demandé au Parti de se garder « *de toute attitude réprobatrice vis-à-vis de cette masse de jeunes qui ont fait la guerre en Algérie. Ils ne sont pas, en quoi que ce soit, des coupables. Ils sont les victimes du colonialisme, de l'impérialisme. Ils ont souffert et ils souffrent encore dans leur chair ou dans leur conscience de la guerre injuste qu'on leur a fait faire* » (op. cit., p. 236).

La parade proposée n'aura sans doute pas beaucoup d'efficacité, et peut-être même risque-t-elle d'apparaître à beaucoup tout aussi injurieuse que les accusations dont les soldats sont excédés. À vrai dire, outre la découverte (ou le réapprentissage) qu'ils font, dans le creuset de l'armée et au contact d'une réalité fort peu conforme aux schémas doctrinaux, que leur permettent de faire le séjour en Algérie et leur participation soit à des combats, soit à des œuvres de régénération sociale, les jeunes sont indignés qu'un parti qui s'était présenté à eux pendant de longues années comme le champion du patriotisme ait recours, dans son action en faveur de la sécession de l'Algérie, à des méthodes et à une propagande qui, quelle que soit l'opinion que l'on ait sur l'objectif visé, ne peuvent abso-

(12) Evaluation au 1^{er} janvier 1957. I.N.S.E.E. *Annuaire statistique de la France*, 1956, p. VIII.

Documents d'histoire

La question algérienne au IV^e Congrès de l'Internationale Communiste (1922)

L'HISTOIRE du communisme en Algérie reste à écrire, et qui l'entreprendra devra remonter plus haut que la fondation du Parti communiste algérien en 1936. Car le communisme est aussi vieux dans les départements algériens que dans le reste de la France, et il y est né de la même façon : par scission du Parti socialiste S.F.I.O. et des fédérations qu'il comptait au-delà de la Méditerranée. Au Congrès de Tours, en décembre 1920, les trois fédérations d'Alger, d'Oran et de Constantine s'étaient fait représenter, les deux premières par René Reynaud, la troisième par Frossard, choix qui indique assez leur orientation générale. Lors du vote sur l'adhésion à la III^e Internationale, la fédération d'Alger donna à la motion Frossard-Cachin 13 de ses 15 mandats, celle d'Oran ses 7 mandats, celle de Constantine 14 de ses mandats sur 19. La majorité des socialistes algériens passait donc au communisme.

Bien entendu, en Algérie comme ailleurs, l'adhésion à la III^e Internationale se fit dans la confusion en même temps que dans l'enthousiasme — ce qui n'est aucunement incompatible, tout au contraire, et beaucoup de « communistes » algériens ne tardèrent pas à comprendre que leurs idées ne coïncidaient pas tout à fait avec les thèses définies à Moscou, notamment en matière coloniale.

Le second congrès du Komintern, en juillet 1920, avant déjà examiné la question coloniale, en liaison avec la question nationale, et Lénine avait fait adopter sur ce sujet des « thèses » et des « thèses complémentaires » qui définissaient la stratégie et la tactique communistes dans les pays qu'on appelle aujourd'hui sous-développés. Ces thèses n'ont pas cessé depuis lors de définir la ligne suivie par les communistes dans ce domaine.

Fait assez remarquable : Lénine et ses compagnons ne songeaient guère qu'à l'Asie — la Chine, l'Indochine, l'Inde — ou au Proche-Orient. Ni l'Afrique du Nord, ni l'Afrique noire ne figuraient dans le champ de leurs préoccupations immédiates ou de leurs perspectives d'avenir.

lument pas passer pour inspirées, ni de près ni de loin, par l'amour de la patrie (13).

Le problème algérien et l'influence des opérations de guerre et de pacification en Algérie n'expliquent sans doute pas, à eux seuls, l'imperméabilité accrue des jeunes à la propagande communiste. Bien que ni M. Servin ni les autres orateurs n'y aient fait allusion, on peut tenir pour certain que les problèmes économiques et sociaux, ou, plus exactement, la façon dont les communistes présentent ces problèmes et les solutions qu'ils en proposent n'ont pas l'oreille des jeunes. C'est, depuis 1945, par son aspect politique et notamment par ses excitations nationalistes que la propagande communiste mordait encore sur une portion de la jeunesse. Sur ce plan, les communistes ont perdu la plupart de leurs atouts. Et ils ne peuvent faire prendre la relève par la démagogie sociale qui (sous sa

Toutefois, ils furent amenés un jour à considérer le problème algérien, mais ce fut par le biais de « la question française », laquelle, on le sait, préoccupa Moscou pendant plusieurs années.

Le IV^e Congrès du Komintern, qui se tint en 1922, aborda de front cette fameuse question. L'importance qu'on y attachait à Moscou est soulignée par deux faits significatifs. Ce fut Trotski lui-même qui rapporta la question devant le Congrès, et il était alors le second personnage du Parti bolchevik et de l'Internationale communiste. Lénine, déjà malade, ne prit part qu'aux travaux d'une seule commission : celle qui, sous la présidence de Trotski, étudia la question française.

Trotski, dans son rapport, passa en revue les « déviations » du Parti communiste français sur divers sujets : la question syndicale, l'action pay-sanne, la presse, etc. Il s'arrêta un moment sur la question coloniale, prenant pour cela prétexte d'une résolution qu'avait adressée au Comité exécutif du Komintern la section communiste de Sidi-bel-Abbès.

L'extrait de son rapport que nous reproduisons ici est la réponse du Komintern aux communistes algériens.

[A notre connaissance, le texte de la résolution de la section de Sidi-bel-Abbès peut être consulté dans les archives d'un ancien dirigeant du Komintern déposées à la bibliothèque de l'Université de Harvard.]

C'est à la vingt-huitième séance (!) du IV^e Congrès de l'Internationale communiste, le 11 décembre 1922, que Trotski présenta son « rapport sur le Parti communiste français », que nous citons ici d'après le *Bulletin du IV^e Congrès de l'Internationale communiste*, n° 28, p. 21.

« L'autre question est la question coloniale. Je ne sais pas si on a cité ici la résolution de la section de Sidi-bel-Abbès, en Algérie. Cette résolution d'un groupement qui se prétend commu-

forme communiste) est à peu près sans prise sur les jeunes.

Le Parti communiste français a pu être, il n'est plus, et il n'y a pas beaucoup de chances qu'il redevienne le parti de la jeunesse.

CLAUDE HARMEL.

(13) Au lendemain des élections cantonales de mars 1958, M. Servin avait déjà noté, dans son rapport au Comité central du 30 avril, cette désaffection des jeunes, cette fois sur le plan électoral. Le « million d'inscrits en plus », disait-il, « en général des jeunes de vingt-trois à vingt-sept ans » a voté « dans une notable proportion », mais « il a moins voté pour les communistes que la moyenne du corps électoral ».

Devant cette désaffection, M. Servin préconisait ce remède : « Il nous faut intensifier dans ces couches notre travail d'éclaircissement politique, notamment auprès des jeunes retour d'Algérie qui sont des dizaines de milliers et de milliers parmi les jeunes électeurs. »

On voit que l'explication qu'il avait dans l'esprit était déjà celle qu'il a explicitée au congrès de juin 1959.

niste est un grand scandale quoique prise par un petit groupement. Elle dit : « En matière coloniale, elle (la section) est en complet désaccord avec les thèses de Moscou... Les fédérations communistes indigènes sont seules qualifiées pour arrêter une tactique d'action communiste locale. Les fédérations communistes algériennes ne sauraient admettre sous aucun prétexte que soient publiés en Algérie des manifestes dont l'esprit et la lettre, engageant leur responsabilité, n'auraient pas été arrêtés par elles. »

« C'est dire que l'Internationale ne doit pas intervenir de trop près dans les questions intérieures du Parti. Voilà une section coloniale qui se soulève contre son Parti et contre son Internationale, et dit : Non, non, en tant qu'il s'agit des indigènes, c'est notre domaine à nous seuls. »

« La résolution dit encore :

« Un soulèvement victorieux des masses musulmanes d'Algérie qui ne serait pas postérieur à un même soulèvement victorieux des masses prolétariennes de la métropole amènerait fatalement en Algérie un retour vers un régime voisin de la féodalité, ce qui ne peut être le but d'une action communiste. » (*)

« Voilà le fond. On ne peut pas admettre la révolte, et surtout la révolte victorieuse des indigènes dans les colonies parce que si on commet cette bêtise de se libérer de la domination de la bourgeoisie française, on revient vers la féodalité, et les communistes français algériens ne peuvent pas tolérer que par une émeute révolutionnaire les pauvres indigènes se libèrent de la bourgeoisie française et retombent dans la féodalité. »

« On ne peut pas tolérer deux heures ni deux minutes des camarades qui ont la mentalité de possesseurs d'esclaves et qui souhaitent que Poincaré les maintienne sous les bienfaits de la civilisation capitaliste, car c'est Poincaré qui est le mandataire d'un tel groupe puisque c'est lui qui par ses instruments d'oppression sauve les pauvres indigènes de la féodalité, de la barbarie. »

Une fois la séance terminée, Trotski jugea son argumentation insuffisante, et, pour la publication de son rapport dans le bulletin du Congrès, il rédigea la note suivante, qui se trouvait appelée, dans le texte du rapport, à l'endroit que nous avons marqué d'un astérisque.

« Dans mon discours, j'ai omis la réfutation nécessaire de l'argument quasi-marxiste du groupement de Sidi-bel-Abbès. On essaie de nous menacer de l'état de barbarie dans lequel retomberait nécessairement les indigènes au cas où leur soulèvement contre le despotisme de la classe bourgeoise française serait couronné de succès. Cet argument est pris chez les social-démocrates de la droite, d'avant-guerre. Mais il faut reconnaître que chez ces derniers, ce raisonnement avait une certaine justification puisque le capitalisme se trouvait encore sur sa ligne ascendante. Maintenant que le capitalisme européen est en pleine décomposition, c'est un défi aux vérités les plus simples de la science historique que de voir en lui un facteur progressif pour les colonies. »

« Il n'y a que le socialisme — après qu'il aura remplacé le capitalisme et étendu son influence aux colonies — qui puisse vraiment les tirer de la barbarie, c'est-à-dire de la situation retardataire où elles se trouvent. »

« Tout mouvement colonial qui affaiblit la domination capitaliste dans la métropole est progressif parce qu'il facilite la tâche révolutionnaire du prolétariat. »

« Il est évident que la rébellion dans les colonies ne peut être provoquée à un moment arbitrairement choisi. Il faut des conditions spéciales pour qu'un mouvement pareil soit couronné par la victoire. Mais c'est déjà une question de stratégie : il faut toujours choisir le moment et les méthodes propices. Mais cette règle de stratégie n'a rien à faire avec la formule dont nous parlons : esclaves des colonies, restez esclaves jusqu'au moment où nous, êtres suprêmes de la métropole, aurons changé tout cela, parce que si vous vous privez prématurément de la protection de notre bourgeoisie éducatrice, vous retombez inévitablement dans votre barbarie naturelle. »

*

La réfutation « marxiste » qu'opposait Trotski à « l'argument quasi-marxiste » de la section de Sidi-bel-Abbès, était d'une grande fragilité, car, en dépit qu'il y parut alors, dans les remous économiques et politiques de l'immédiat après-guerre, le capitalisme européen était loin d'être en pleine décomposition et d'avoir perdu toute capacité de rénovation : on le voit bien aujourd'hui.

Quant au point de vue des « social-démocrates de droite », il était toujours celui des socialistes, bien que le texte de Trotski paraisse le reléguer dans l'avant-guerre. La motion du Comité de résistance socialiste présentée au Congrès de Tours par Léon Blum, Bracke Mayéras et D. Paoli définissait ainsi la doctrine du Parti socialiste sur la question coloniale :

« Il [le Parti] ne cessera pas d'agir, comme il l'a toujours fait, en faveur des populations indigènes que le système capitaliste livre à la conquête, à l'exploitation et à l'asservissement. Mais il se refuse à confondre le mouvement de révolte des peuples opprimés avec le travail de libération prolétarienne; il ne peut accepter une propagande qui tendrait à fausser la lutte de classes et à déchaîner une guerre de races également contraire à ses principes de fraternité et à sa volonté de paix. » (Parti socialiste, XVIII^e Congrès national, Compte rendu sténographique, p. 589.)

On est là à l'opposé de la tactique communiste, dont le principal thème de manœuvre dans ce domaine est le soutien et l'utilisation des mouvements nationaux révolutionnaires, même s'il doit en résulter, comme disait Blum, une guerre de races.

La longue « résolution sur la question française » adoptée à la suite du rapport de Trotski comportait un chapitre intitulé : « L'action communiste dans les colonies » :

« Le IV^e Congrès attire encore une fois l'attention sur l'importance exceptionnelle d'une activité juste et systématique du Parti communiste dans les colonies. Le Parti condamne catégoriquement la position de la section communiste de Sidi-bel-Abbès, qui couvre d'une phraséologie pseudo-marxiste un point de vue purement esclavagiste, soutenant, au fond, la domination impérialiste du capitalisme français sur ses esclaves coloniaux. Le Congrès estime que notre activité dans les colonies doit s'appuyer, non pas sur des éléments aussi pénétrés de préjugés capitalistes et nationalistes, mais sur les meilleurs éléments des indigènes eux-mêmes, et, en premier lieu, sur la jeunesse prolétarienne indigène. »

« Seules, une lutte intransigeante du Parti communiste dans la métropole contre l'esclavage colonial et une lutte systématique dans les colonies elles-mêmes peuvent affaiblir l'influence des éléments ultra-nationalistes des peuples colo-

niaux opprimés sur les masses travailleuses, attirer la sympathie de ces dernières à la cause du prolétariat français et ne point donner ainsi au capital français, à l'époque du soulèvement révolutionnaire du prolétariat, la possibilité d'employer les indigènes coloniaux comme la dernière réserve de la contre-révolution.

« Le Congrès international invite le Parti français et son comité directeur à prêter infiniment plus d'attention, de force et de moyens que jusqu'à ce jour, à la question coloniale et à la propagande dans les colonies et, entre autres, à créer auprès du comité directeur un bureau permanent d'action coloniale, en y faisant entrer des représentants des organisations communistes indigènes. » (MANIFESTES, THÈSES ET RÉSOLUTIONS DES QUATRE PREMIERS CONGRÈS MONDIAUX DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE, 1919-1923, p. 198.)

.

Quatre ans plus tard, le V^e Congrès national du Parti communiste français (Lille, 20-26 juin 1926) enregistrait les progrès accomplis en matière de politique coloniale, aussi bien dans la pratique que dans la théorie, et notamment l'élimination de « l'esprit nationaliste français » des organisations communistes d'Algérie.

Après avoir constaté le « réveil du mouvement indochinois », et le « développement de l'esprit de lutte chez les larges masses d'Algérie et de Tunisie », la résolution de la commission coloniale définissait ainsi la politique du Parti en matière coloniale :

« ... Cette situation demande que notre Parti intensifie son travail dans toutes les colonies et le systématise. L'examen du travail effectué depuis le Congrès de Clichy nous montre que dans ce domaine de grands progrès ont été accomplis. Grâce à la position nette que nous avons prise vis-à-vis de l'indépendance des colonies et surtout à notre action contre les guerres du Maroc et de Syrie, notre influence auprès des peuples coloniaux a augmenté, bien que les organisations que nous ayons dans quelques-uns de ces pays aient été très affaiblies par suite de la forte répression qu'elles ont subie et de la défection d'éléments timorés et aussi que nos forces pour le travail colonial et nos expériences aient été faibles. Il faut souligner l'évolution très importante que nos organisations des colonies, et particulièrement celle d'Algérie, ont suivie et qui a permis de battre dans notre Parti l'esprit

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer les publications justificatives. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

nationaliste français qui nuisait à son développement. Sur ce point, un gros travail d'éclaircissement idéologique reste à faire, mais les résultats obtenus marquent une nouvelle et importante étape pour notre région algérienne.

« Il faut maintenant réaliser aussi vite que possible l'influence que nous avons acquise; entreprendre un travail plus profond que nous n'avons pu le faire par le passé, établir un contact plus étroit avec les masses indigènes et apporter un appui plus effectif aux mouvements révolutionnaires des colonies dirigés contre l'impérialisme français. Sur ce dernier point, il ne saurait s'agir seulement de notre appui aux mouvements de classe dans lesquels nous tendons à unir les prolétaires indigènes et européens des colonies contre le capitalisme, mais aussi des mouvements nationaux révolutionnaires. L'oppression française fait naître chez les peuples coloniaux un sentiment national qui domine et prend le pas sur la lutte des classes qu'il masque souvent complètement. Etant pour la libération nationale, nous n'avons pas le droit de rester neutres vis-à-vis de ce mouvement dont nous reconnaissons le rôle historique. Toutefois, notre Parti ne saurait fusionner avec le mouvement national sans abandonner son rôle propre qui est l'instauration du régime communiste; aussi doit-il en toutes circonstances marquer nettement sa position à l'égard du mouvement nationaliste qu'il soutient contre l'impérialisme français mais dont il reste indépendant.

« L'action pour créer ou développer les organisations syndicales, lutte de classe, pour y entraîner le plus possible d'indigènes, doit être menée énergiquement. Il en est de même pour le Parti et nous devons tendre à ce que la composition nationale du prolétariat de la colonie se reflète dans la composition de notre Parti. Le Parti et les syndicats doivent s'orienter résolument vers la défense des indigènes et lier les revendications à celles des prolétaires européens des colonies. Toutes mesures doivent être prises pour faciliter aux indigènes l'entrée de nos organisations et nous ne devons pas nous laisser arrêter par leur faiblesse idéologique; il nous appartiendra de leur donner la formation qui leur manque.

« ... L'action auprès des coloniaux dans la métropole demande à être faite par les organismes du Parti à tous les degrés. Ce problème particulièrement important doit retenir l'attention de tout le Parti. Les 350.000 travailleurs coloniaux qui sont en France risquent de constituer pour la main-d'œuvre métropolitaine une concurrence d'autant plus sérieuse que le contingent des coloniaux peut s'augmenter en raison de la situation agricole mauvaise de l'Algérie, des conditions d'existence de plus en plus difficiles pour les travailleurs et des modifications qui viennent d'être apportées au régime de l'immigration algérienne. Cette concurrence ne pourrait qu'aggraver les divisions de race entre prolétaires, divisions que nous cherchons à faire disparaître. De plus, c'est parmi les coloniaux qui sont en France que nous avons le plus de possibilités pour former des cadres pour les mouvements révolutionnaires des colonies et ce n'est qu'en prenant résolument leur défense en France comme aux colonies, que nous pourrions nous attirer les sympathies et la confiance des populations brimées par notre impérialisme. » (V^e CONGRÈS NATIONAL DU P.C.F., compte rendu sténographique, p. 695.)

.

La tactique présente du P.C.F. et du P.C.A. est directement inspirée de ces consignes vieilles de trente-trois ans.

Un été polonais animé

MALGRÉ les vacances et en dépit d'une certaine accalmie dans les affaires intérieures, la Pologne a connu, au cours des trois derniers mois, une intense activité politique.

La première manifestation de cette saison eut lieu le 14 juillet. C'était la visite de Nikita Khrouchtchev, annoncée depuis longtemps. Les journaux du matin insistèrent sur l'« accueil cordial et chaleureux » que la population de la capitale était tenue de réserver à la délégation soviétique. Ouvriers, employés, fonctionnaires, enfants des écoles furent invités à se rendre à l'aérodrome de Varsovie et ensuite à faire la haie au passage des « illustres hôtes ».

C'est sans doute pour mieux disposer la population à leur égard que le quotidien *La Vie de Varsovie*, après une discrète allusion au passé stalinien, mit en relief « les transformations positives qui se sont produites en U.R.S.S. au cours des dernières années et qui se rattachent à l'activité politique de Nikita Khrouchtchev » (1).

Et comme dans une société communiste l'enthousiasme est minutieusement organisé, des cars, des camions, des fiacres, voire de simples voitures à cheval furent mis à la disposition du personnel des usines, des bureaux et des administrations publiques. Hommes et femmes, jeunes et vieux furent ainsi — préalablement munis de brassées de fleurs — transportés dans des endroits désignés, où ils n'eurent qu'à imiter les gestes, mouvements et acclamations des activistes.

Cette foule en service commandé put voir (de loin) s'étreindre les premiers secrétaires des deux « partis frères ». Elle les a vus ensuite traverser la capitale debout dans une voiture ouverte remplie de fleurs, Khrouchtchev triomphant, un chapeau de paille protégeant sa calvitie du soleil torride, et, à sa gauche, un Gomulka empressé, tête nue.

Les officiels polonais voulaient que « les chers hôtes et amis soviétiques » fussent « accueillis cordialement et chaleureusement » à Varsovie, « le cœur et les bras ouverts » en Silésie, « de tout cœur » ailleurs... afin que cette visite « traduisit l'inébranlable unité des partis et des peuples de l'U.R.S.S. et de la Pologne », car « notre amitié est éternelle » (2).

Pancartes de circonstances, acclamations d'usage, discours, rien n'a manqué aux réceptions qui se sont poursuivies jusqu'au 24 juillet.

Mais le cœur de la population n'y était pas.

Amenés d'office sur le parcours des Soviétiques, obligés de les acclamer et de leur témoigner une sympathie qu'ils ne ressentent point, les Polonais ont à peine surmonté leur mauvaise humeur. Dix jours plus tard, ils prenaient leur revanche.

L'accueil qu'ils réservèrent à M. Richard Nixon dépassa tout ce que le vice-président des Etats-Unis aurait pu imaginer et souhaiter. Bien que l'heure de son arrivée n'ait pas été précisée et qu'aucune consigne n'eût été donnée pour le recevoir, les habitants de Varsovie ont, d'un élan spontané, occupé les rues, les places, les carrefours entre l'aérodrome et le centre de la ville. Selon des témoins oculaires, plus de 250.000 personnes — dont un grand nombre attendit plusieurs heures — donnèrent libre cours à une joie délirante dès que M. Nixon fit son apparition, l'acclamant, chantant, lui lançant des fleurs (achetées de leur propre argent !).

Par cet accueil « royal », que l'on évoquera ensuite longtemps sur les berges de la Vistule, les Polonais ont, certes, tenu à témoigner leur grande sympathie pour les Etats-Unis et leur joie de voir enfin chez eux le représentant d'un peuple avec lequel ils ont plus d'une attache commune, mais en même temps, par un esprit de contradiction qui leur est propre, ils voulaient souligner la différence qui séparait la réception enthousiaste, spontanée, faite par le peuple au représentant américain de celle qui avait été précédemment organisée par « eux », c'est-à-dire les gou-

vernants ou Khrouchtchev. Ce pronon personnel — « eux ! » — employé ici comme terme de mépris, traduit la rupture entre la collectivité nationale et ses dirigeants.

Les journaux polonais ont passé sous silence la chaleur de cet accueil. Par contre, pour la première fois dans l'histoire d'une démocratie populaire, ils ont consacré beaucoup de place aux photos ainsi qu'aux faits et gestes de l'homme d'Etat américain. *Tribuna Ludu* écrivait, le 2 août : « Nous voyons dans cette visite à la fois un acte d'amitié à l'égard de la Pologne populaire et l'expression d'une conception réaliste du problème extrêmement important et vaste qu'est la coexistence et la coopération pacifique de tous les peuples, quel que soit leur régime social. »

Le gouvernement mit de même à profit la venue à Varsovie, le 16 août, de M. Ralph J. Bunche, secrétaire général adjoint de l'O.N.U., en particulier en raison de son titre de lauréat du prix Nobel de la paix.

A partir de la mi-août commencèrent à affluer les délégués des cinquante pays affiliés à l'Union interparlementaire, dont la quarante-huitième conférence devait se tenir pour la première fois en Pologne. Photographies, articles, interviews de délégués étrangers et polonais ont été, pendant une dizaine de jours, largement diffusés par toute la presse.

Or, dès que la conférence — réunie le 27 septembre au siège du Parlement polonais — commença ses travaux, les journaux lui consacèrent moins d'attention, notamment à partir de la deuxième journée des débats où, au cours de la discussion sur les origines de la dernière guerre mondiale, des vérités pénibles à entendre pour certains retentirent à la tribune de la Diète — aussitôt connues à l'extérieur — et où de violentes controverses sur le rôle joué en août 1939 par l'U.R.S.S. opposèrent les parlementaires américains W.R. Poage et M. Machrovitch au délégué soviétique A. Coubine. Ce dernier, fort embarrassé pour réfuter des faits connus dans le monde entier, s'efforça d'innocenter la politique de Staline et, esquivant le problème traité, s'embrouilla dans une longue explication des origines de l'hitlérisme...

Ni la conférence — qui poursuivit ses travaux sans autre incident jusqu'au 4 septembre — ni la fameuse polémique ne rencontrèrent d'écho lors de l'évocation du déclenchement de la deuxième guerre mondiale... dont le vingtième anniversaire fut solennellement célébré dans le pays. Les journaux polonais rappelèrent en termes émouvants l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes ; J. Cyrankiewicz, premier ministre, fit l'« examen des causes de la défaite de septembre », mais nul ne parla du pacte Ribbentrop-Molotov du 23 août 1939, ni de l'occupation par l'armée rouge le 17 septembre, ni de l'accord Hitler-Staline sanctionnant le partage du pays.

Quant au voyage de Nikita Khrouchtchev aux Etats-Unis, annoncé depuis le 6 août, il fut accueilli par la presse avec satisfaction comme une promesse d'une « période de glaces de la guerre froide ».

Relaté, comme partout ailleurs, avec force détails, souvent complété par les dépêches de l'agence Reuter, il fut suivi avec grand intérêt par les Polonais. Bien entendu, les journaux ont surtout mis en relief tout ce qui pouvait témoigner du triomphe personnel de Khrouchtchev, traitant avec beaucoup plus de discrétion les incidents qui ne contribuèrent pas particulièrement à rehausser son prestige...

Lucienne REY.

(1) *Zycie Warszawy* du 14 juillet 1959. L'auteur de cet article, G. Jaszunski, évoque à ce propos une lettre adressée à la *Pravda* par une Russe qui dit n'avoir pas voulu adhérer au P.C. soviétique vingt ans auparavant parce que son père, communiste convaincu, venait d'être arrêté et exécuté. C'est à Khrouchtchev qu'elle doit la réhabilitation de son père.

(2) Quelques titres de *Trybuna Ludu* et de *Glos Pracy* des 14, 15, 16 et 17 juillet 1959.

L'Histoire de France vue de Moscou

LES Editions en Langues étrangères de Moscou annoncent la publication d'un livre du professeur Tarlé sur les crises de Germinal et de Prairial pendant la Révolution française.

Membre de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., E. Tarlé (mort en 1955) est considéré en Russie comme un éminent spécialiste de l'histoire de France, notamment de la Révolution et de l'Empire.

Ses ouvrages ne manquent pas d'intérêt. Ils témoignent cependant d'une orthodoxie marxiste sourcilieuse bien qu'assez pittoresque. Par exemple, dans une étude publiée sur Talleyrand, le noble professeur explique le comportement moral et politique du ministre des Affaires étrangères de Napoléon I^{er} par... la lutte des classes.

Pourtant, le dogmatisme de Tarlé manque parfois singulièrement de conviction. Il commence et conclut son *Talleyrand*, justement, par quelques réflexions de Marx et d'Engels sur l'évêque d'Autun tellement insignifiantes et hors de propos qu'elles donnent l'impression d'avoir été placées là pour exorciser la censure. Un peu comme sous l'Inquisition un clerc se serait cru obligé à citer le nom de Dieu deux ou trois fois, dans un traité sur la pêche à la grenouille.

Cette prudence possède d'ailleurs une explication précise. Dans les premières années de la dictature stalinienne, E. Tarlé conservait la réputation d'un historien capable, mais officiellement sans parti, autrement dit, non marxiste.

Un emprisonnement de quelques mois assorti d'un procès secret et d'une déportation à Altmata vinrent à bout de son entêtement et le persuadèrent de la valeur scientifique du matérialisme historique. Il farcit dès lors ses œuvres de références à Marx, Engels et Lénine. En récompense, il fut promu « savant » en vogue du régime, décoré, honoré, etc.

Pourtant, vers la fin du règne de Staline, son crédit baissa quelque peu. La mode était au nationalisme, intégral si l'on peut dire. La *Pravda* révélait presque quotidiennement qu'un sujet russe ou un citoyen soviétique se trouvait à l'origine de n'importe quelle grande découverte de l'humanité. Les Russes devenaient le peuple élu de l'Histoire, la race vaillante et toujours pure par excellence. Or, dans un livre intitulé *L'Invasion de la Russie par Napoléon*, paru en 1943, puis dans la préface à *L'Expulsion de Napoléon*, d'un certain Garine, datant de 1948, Tarlé avait écrit — comme tous les historiens avant lui — que l'armée tsariste s'était presque toujours repliée devant Napoléon sans combattre, pour l'obliger à la suivre dans la steppe infinie d'où ses soldats ne reviendraient pas et qu'à Moscou, les patriotes avaient incendié la ville pour rendre intenable le séjour de la Grande Armée.

Un article interminable, publié dans la revue *Bolchevik* et traduit pieusement par la *Nouvelle Critique*, de Jean Kanapa, à l'usage des étudiants communistes français, mit sévèrement les choses au point en novembre 1951.

L'auteur, un nommé S. Kojoukhov, qui fut probablement à l'histoire ce que tant de courtisans sans talent membres de l'Union des Ecrivains Soviétiques furent à la littérature, si l'on en juge d'après la « qualité » de son travail, entamait sa « réfutation » du malheureux Tarlé par une sentence grondeuse :

« ...la littérature historique soviétique... n'a pas démasqué (sic) jusqu'au fond la falsification de l'histoire des années 1812 par les historiens de la bourgeoisie et de la noblesse. Certains de ces travaux révèlent l'influence de l'historiographie bourgeoise. Cette influence s'est révélée avec une force particulière dans le livre de l'académicien Tarlé *L'Invasion de la Russie par Napoléon...* »

Sans être positivement traité d'agent de la bourgeoisie, le distingué professeur se voyait reprocher d'avoir « répété sur les questions fondamentales les opinions erronées et tendancieuses des historiens et auteurs des mémoires allemands, anglais et français : Clausewitz, Bernhardt, Wilson,

Séguir, Thiers et autres qui ont falsifié l'histoire de la Guerre Nationale et ont amoindri le rôle de Koutouзов, le rôle de l'armée russe et du peuple russe dans la défaite de l'armée de Napoléon ».

Le nommé Kojoukhov grognait encore : « L'académicien voit donc la raison de l'échec de l'agression de Napoléon contre la Russie, non pas dans l'attitude héroïque du peuple russe et dans l'art stratégique de Koutouзов, mais dans les espaces énormes de la Russie et dans la tactique de la terre brûlée. »

Bon prince, Kojoukhov admettait que des facteurs tels que les immenses étendues de la Russie, le froid, la famine, la maladie présentaient « une certaine importance » qui, cependant, « fut loin d'être décisive » ! A propos de l'incendie de la capitale, le crime suprême de l'innocent académicien consistait à avoir essayé « de ne pas rendre Napoléon responsable de l'incendie de Moscou », ce qui était, avouons-le, un comble !

Il serait fastidieux de continuer à énumérer les griefs accumulés contre Tarlé en 1951. L'historien de service Kojoukhov répétait que les Français avaient brûlé la capitale pendant des pages sans fournir aucune preuve que deux textes que rien ne permet de prendre plus au sérieux que les mémoires classiques et les pièces d'archives utilisées par les historiens depuis cent quarante ans. Toute son argumentation consistait à dire — et nous ne croyons pas, en le résumant, trahir l'esprit de sa diatribe — la Grande Armée a incendié Moscou parce qu'elle a mis le feu à Smolensk et à mille autres villes et villages de Russie. Une analogie sollicitée tenait ainsi lieu de preuve suffisante pour réfuter le livre de Tarlé qui « reproduit la légende inventée par les historiens bourgeois d'Europe Occidentale, aux termes de laquelle se sont les Russes qui ont incendié Moscou ». Pour terminer, Kojoukhov déplorait que « la conception exposée dans le livre d'E. Tarlé a trouvé un écho dans les manuels et dans une série d'ouvrages d'historiens soviétiques qui s'appuient sur ses travaux comme une autorité ».

Qui se souviendrait aujourd'hui de cette polémique grotesque si, à Moscou, feu le professeur Tarlé n'était revenu en grâce. Et ses thèses historiques avec lui.

Toutes les librairies communistes de France et de Navarre vendent même son *Napoléon* édité en français en U.R.S.S. l'an dernier. Dans cet ouvrage rapide, mais non dénué d'intérêt, il reprend et développe toutes ses anciennes « erreurs », à savoir : que les Russes reculait « systématiquement », que « les paysans abandonnaient leurs demeures familières », que « Koutouзов savait... que si quelque chose devait perdre Napoléon, ce serait l'éloignement de ses bases ». Quant à l'incendie de Moscou, Tarlé termine la page entière qu'il lui consacre en déclarant : « Napoléon n'avait pas le moindre doute sur la cause de cette catastrophe parfaitement inattendue : les Russes avaient incendié la ville pour qu'elle ne tombât pas aux mains du vainqueur. »

Ce qui est clair, net et définitif ; conforme à la plus banale vérité du reste.

Sans doute, la terreur stalinienne qui pesait en Russie sur l'intelligence nous avait accoutumé à des falsifications de l'histoire encore plus exorbitantes. Mais il est toujours agréable de voir les Soviets reconnaître — même indirectement — leurs mensonges de la veille.

Quant à leurs valets français qui s'empressèrent de reproduire les absurdités du *Bolchevik*, il serait vain d'espérer d'eux une rectification ou une mise au point. Si un lecteur de la *Nouvelle Critique* imagine toujours, sur la foi de sa revue, que les Grognaards de l'Empereur ont brûlé Moscou, ce n'est pas l'estimable Kanapa qui viendra le détromper. Parce qu'en Russie comme en Algérie, au XIX^e siècle comme au XX^e, une « atrocité » de l'armée française constitue toujours une bonne affaire pour la propagande du Parti communiste.

Jean-Pierre MORILLON.

L'économie soviétique au premier semestre 1959

La presse soviétique du 14 juillet dernier a publié le bilan économique du premier semestre 1959. Nous en parlons avec quelque retard car il nous a paru utile de donner tout d'abord à nos abonnés un aperçu d'ensemble de l'état et de la gestion de l'économie soviétique, décrits par les discours officiels et par la presse (1). Ce n'est qu'à la lumière de ces faits qu'il est possible d'apprécier sainement les chiffres du communiqué du Bureau central de la Statistique et d'en mesurer les dissimulations et les exagérations.

Les récents exploits des Louniks incitent une fois de plus, bon nombre de nos contemporains à croire que des performances de ce genre sont des indices convaincants d'une économie prospère et florissante. C'est très loin d'être vrai, et si dans ce secteur précis, dont l'organisation est inconnue, des résultats étonnants sont atteints, on peut penser que pour une part c'est parce que le Kremlin a concentré une fraction disproportionnée des moyens du pays (ressources naturelles, outillage, technique exceptionnelle, main-d'œuvre qualifiée et main-d'œuvre tout court) dans ce seul secteur que l'économie dans son ensemble connaît périodiquement des accès de faiblesse que les dirigeants ne parviennent à dissimuler que par des procédés indignes et dont on trouvera plus loin quelques exemples.

Les industries de base

On se souvient que le dernier plan quinquennal (1956-1960) fut abandonné en septembre 1957 à la suite du ralentissement soudain du rythme des industries de base. Celles-ci retrouvèrent en 1958 une activité plus satisfaisante, mais insuffisante pour rattraper le retard des années 1956-

1957, de sorte que les objectifs fixés au début de 1956 pour 1960 ne pourront être atteints, à de rares exceptions près.

Si on n'envisage que les pourcentages d'accroissement, l'amélioration est incontestable :

Accroissement de la production (au premier semestre par rapport au premier semestre de l'année précédente)

	1955 (a)	1956	1957 (b)	1958	1959
Fonte	12 %	9 %	3 %	6 %	9 %
Acier	10 %	8 %	4 %	8 %	9 %
Laminés	11 %	7 %	6 %	8 %	8 %
Charbon	12 %	10 %	8 %	8 %	3 %
Pétrole	19 %	19 %	17 %	17 %	14 %
Electricité ..	12 %	14 %	8 %	11 %	11 %

(a) Dernière année du P.Q. précédent. — (b) Deuxième et dernière année du P.Q. abandonné.

La reprise est nette, sauf pour le charbon. Mais les pourcentages du premier semestre 1959 restent inférieurs à ceux du premier semestre 1955 (dernière année du précédent P.Q.) et même, à l'exception de l'acier et des laminés, à ceux du premier semestre 1956 (première année du P.Q. abandonné). Les pourcentages, cependant, peuvent être trompeurs. Aussi confrontons-nous ci-dessous la production en chiffres absolus semestre par semestre (millions de tonnes et milliards de kWh) :

(1) Cf. les numéros 221, 222 et 223 de *Est & Ouest*.

	1956		1957		1958		1959
	I	II	I	II	I	II	I
Fonte	17,6	18,2	18,2	18,8	19,3	20,3	21,0
Acier	24,0	24,6	25,0	26,0	27,0	27,9	29,3
Laminés	18,7	19,1	19,8	20,4	21,3	21,6	23,1
Charbon	209	220	226	237	245	251	252
Pétrole	39,7	44,1	46,2	52,1	54,0	59,0	61,7
Electricité	94,0	98,0	102,0	107,5	114,0	119,0	126,0

En chiffres absolus, l'accroissement de la production d'un semestre à l'autre se présente donc comme suit :

	1956		1957		1958		1959
	I (a)	II	I	II	I	II	I
Fonte	0,4	0,6	0,0	0,6	0,5	1,0	0,7
Acier	1,0	0,6	0,4	1,0	1,0	0,9	1,4
Laminés	0,9	0,4	0,7	0,6	0,9	0,3	1,5
Charbon	-1,1	11,0	6,0	-5,8	8,0	6,0	1,0
Pétrole	2,5	4,4	2,1	5,9	1,9	5,0	2,7
Electricité	7,6	4,0	4,0	5,5	6,5	5,0	7,0

(a) Par rapport au deuxième semestre 1955.

L'accélération est certaine, surtout dans la métallurgie. Seule, l'industrie charbonnière fait exception à la règle, ce qui tient sans doute à la modification de la balance énergétique que prévoit le plan septennal mis en œuvre au début de cette année. Les chiffres semestriels, cependant, ne sont pas absolument comparables. Aussi est-il indiqué d'examiner les chiffres annuels; nous substituons ci-dessous aux années du calendrier des années commençant à la date du 1^{er} juillet et comprenant par conséquent le deuxième semestre de l'année précédente et le premier semestre suivant.

Le tableau ci-dessous permet de se rendre compte de l'évolution de la production (unités de mesure comme précédemment) :

	Production annuelle				
	1955 (a)	1955/ 1956 (b)	1956/ 1957 (b)	1957/ 1958 (b)	1958/ 1959 (b)
Fonte	33,3	34,8	36,4	38,1	41,3
Acier	45,2	47,0	49,6	53,0	57,2
Laminés ..	34,7	36,5	38,9	41,7	44,7
Charbon ..	390,1	419,1	446,0	482,0	503,0
Pétrole	70,6	76,9	90,3	106,1	120,7
Electricité..	168,8	180,4	200,0	221,5	245,0

(a) Année du calendrier. — (b) Du 1^{er} juillet au 30 juin.

Sur la base du tableau ci-dessus, on peut calculer la progression en chiffres absolus; nous mettons en regard (dernière colonne) la progression annuelle *moyenne* prévue pour la quinquennale 1956-1960.

	Accroissement				
	1955 sur 1954 (a)	1956/ 1957 1956/ 1957 (b)	1957/ 1958 1957/ 1958 (b)	1958/ 1959 sur 1957/ 1958 (b)	P.Q. aban- donné (b)
Fonte	3,3	1,6	1,7	3,2	3,9
Acier	3,9	2,6	3,4	4,2	4,6
Laminés ..	3,2	2,4	2,8	3,0	3,5
Charbon ..	43,9	26,9	36,0	21,0	40,0
Pétrole ...	11,5	13,4	15,8	14,6	12,8
Electricité.	19,5	19,6	21,5	23,5	30,0

(a) Années du calendrier. — (b) La progression annuelle devait être plus faible que ces moyennes au début et les dépasser en 1958, 1959 et 1960.

Il ressort de ce tableau que la progression en chiffres absolus, même après la reprise enregistrée depuis dix-huit mois, demeure inférieure (sauf pour le pétrole) à l'accroissement prévu dès 1956 pour la période 1956-1960, ce qui veut dire que les objectifs si imprudemment fixés en 1956 ne seront pas atteints. On constate en outre que pour la fonte et les laminés, la progression au cours de l'année 1958-1959 est inférieure à celle de la dernière année du dernier P.Q. mené à terme. Nous n'insisterons pas sur le charbon, qui représente un cas particulier.

La différence semble peu considérable, quant à la fonte et aux laminés, en comparaison des résultats de 1955. Elle apparaît sous un jour beaucoup moins favorable quand on songe aux investissements colossaux que le Kremlin a effec-

tués au cours de ces dernières années dans la sidérurgie, précisément pour surmonter la crise, et qui auraient dû permettre un impressionnant bond en avant. Or, en dépit des sommes engagées et des constructions réalisées, en dépit de la modernisation d'un outillage qui jouit de toutes les priorités, la progression en chiffres absolus atteint à peine les quantités réalisées en 1955 et reste inférieure à ce que l'on avait cru pouvoir réaliser dès 1956 pour 1960.

Il s'agit là, répétons-le, des chiffres officiels. Et ces chiffres nous autorisent à accueillir avec scepticisme les discours de propagande de Khrouchtchev. Ils nous incitent à nous fier davantage à ses déclarations sérieuses, comme celles qu'il fit le 29 juin dernier devant le Plenum du Comité central.

Procédés de dissimulation

On sait que ce n'est qu'après la mort de Staline que les statisticiens soviétiques furent autorisés à publier des chiffres absolus. Jusque-là, les observateurs désireux de connaître les quantités produites avaient été obligés de ramener les pourcentages d'accroissement officiellement communiqués à la base de référence, à la condition évidemment que ce chiffre de base fût disponible, et cette succession de pourcentages (évidemment arrondis) permettait de calculer — très approximativement — la production de 1947, ou de 1950, ou de 1951, etc., à la condition encore que le chiffre absolu de base fût tant soit peu digne de confiance.

Après la mort de Staline, les successeurs complèrèrent le monde de chiffres absolus, ce qui fut incontestablement un progrès de taille. Cependant, que valaient ces chiffres absolus? En février 1956 encore, Khrouchtchev communiquait pour la récolte céréalière des indices probablement véridiques, mais sans rectifier le faux de Malenkov (dont il s'était d'ailleurs rendu complice) quant à l'année 1952, de sorte que ce n'est qu'en décembre 1958 que l'on connut les chiffres absolus de toute la période qui va de 1950 à 1958. Quelques recueils de statistiques publiés depuis 1956 fournirent de nombreuses données jusque-là tenues sous le boisseau, mais là encore la question se pose de savoir si et dans quelle mesure on peut s'y fier.

Toutes ces données ne sont assurément pas fausses, ou plutôt elles ne sont fausses que dans la mesure où les tricheries des chefs d'entreprises les frelatent (2) et où l'incurie des organismes chargés de les rassembler leur fait subir des distorsions dans un sens ou dans un autre. C'est ainsi que l'on peut relever, dans le bilan semestriel publié le 14 juillet 1959, des discordances parfois sensibles entre les pourcentages d'accroissement par rapport au premier semestre 1958 et les chiffres absolus de 1959 comparés à ceux de 1958 (communiqué du 24 juillet 1958). Parfois, les pourcentages d'accroissement officiels du premier semestre 1959 sont même inférieurs à ceux que nous avons calculés nous-même sur la base des chiffres absolus (c'est le cas, pour ne citer que quelques exemples, de la production du gaz, du bois d'œuvre, des constructions en béton armé). Il faut croire que les statisticiens ont rectifié après coup quelques chiffres absolus de 1958 sans éprouver le besoin d'en avertir le lecteur.

Mais là n'est pas l'essentiel. On constate en outre que la dissimulation directe de l'époque

(2) Cf. le discours de Khrouchtchev du 29 juin dernier (n° 221 de notre Bulletin).

stalinienne (mutisme à peu près complet quant aux chiffres absolus) a cédé la place à la dissimulation indirecte, consistant à modifier, à mélanger ou à dissocier les rubriques. Le lecteur dispose ainsi de chiffres absolus, mais on les a rendus incomparables par rapport aux années précédentes. C'est ainsi, par exemple, que l'effectif des moutons, réuni jusqu'à 1953 avec celui des chèvres, est indiqué séparément depuis cette date, et parfois — une fois de plus — combiné avec celui des chèvres. On s'ingénie à changer les dates de référence, ce qui rend les comparaisons difficiles sinon impossibles.

Et la consommation ?

Ces procédés ont surtout cours dans les branches travaillant pour la consommation. Ce qui veut dire que l'on s'applique à vouloir créer l'illusion d'une amélioration rapide du train de vie de la population; selon de nombreux témoignages, la situation s'est effectivement détendue quelque peu depuis deux ans, mais si cette amélioration était sensible au point d'être chiffrable, on n'aurait pas besoin de camoufler les données relatives à certaines denrées sous des rubriques sans cesse changeantes. Depuis 1956, la production totale de la viande a cédé la place à la production industrielle de la viande; le beurre est noyé dans une rubrique plus large, intitulée : « Graisses animales et autres produits laitiers, convertis en lait ». De temps à autre, les anciennes rubriques réapparaissent, mais si sporadiquement qu'il est impossible d'établir des séries permettant une comparaison avec les années antérieures, donc de juger du relèvement réel de la consommation.

Pour ce qui est de la viande, la rubrique s'intitule cette fois-ci : « Viande (en provenance des réserves de l'Etat) ». Elle s'intitulait en 1958 (premier semestre) : « Viande (sans la production des kolkhozes et des ménages) ». En 1957 : « Viande (production industrielle) ». En 1956 : « Viande (Ministère de l'Industrie des produits de viande et des produits laitiers) ». En 1955 : Aucune indication au premier semestre, pas même de pourcentage (les chiffres absolus ne furent d'ailleurs publiés qu'à partir de 1956). En 1954 : « Viande et charcuterie ». On conçoit que dans ces conditions aucune comparaison sérieuse ne soit possible d'une année à l'autre. Si la production s'accroissait réellement à un rythme tant soit peu satisfaisant, aurait-on besoin de procéder à de tels camouflages ?

C'est pour cela que nous croyons devoir mettre en garde contre certains chiffres, assez complaisamment colportés ces temps derniers et selon lesquels la consommation de la viande par tête d'habitant se serait élevée, en 1958, à 38 kilos.

On était habitué depuis longtemps à de tels exercices en ce qui concerne la viande, le lait et

LE FLOT DES RÉFUGIÉS EST-ALLEMANDS GRANDIT DE NOUVEAU

Après avoir connu en juillet son chiffre le plus bas de l'année (6.800 réfugiés), le nombre d'Allemands réfugiés en Allemagne fédérale en provenance de l'Allemagne soviétique s'est élevé en août 1959 à 10.200 personnes dont 2.400 jeunes.

Si ainsi le chiffre global des réfugiés tend à baisser, leur qualité ne cesse de s'améliorer. Pendant le premier semestre 1959 furent accueillis au camp de triage fédéral de Berlin-Marienfelde : 455 membres de l'enseignement supérieur universitaire, 443 ingénieurs, 161 médecins...

L'émigration de médecins est particulièrement intense. Depuis 1955, 2.763 médecins ont quitté l'Allemagne soviétique.

les matières grasses. Le dernier communiqué nous apporte de l'inédit, en étendant le « brouillage » aux produits textiles, dont la production avait été indiquée depuis toujours en mètres (linéaires). Or, le communiqué du 14 juillet nous sert des mètres carrés.

Voici comment cela se présente :

	Production au premier semestre 1959	Premier semestre 1959 en % du premier semestre 1958
Cotonnades (milliards de m ²)....	2,2	105
Lainages (millions de m ²)	201	108
Tissus de lin (millions de m ²)	237	109
Tissus de soie (millions de m ²).....	350	103

Le communiqué du 24 juillet 1958, relatif aux résultats du premier semestre 1958, avait fourni les données en mètres linéaires :

	Production au premier semestre 1958	Premier semestre 1958 en % du premier semestre 1957
Cotonnades (milliards de mètres)	2,9	103
Lainages (millions de mètres)	146	107
Tissus de lin (millions de mètres).	239	113
Tissus de soie (millions de mètres).	419	105

Nous disposons donc des éléments de comparaison nécessaires pour convertir les mètres carrés actuels en mètres linéaires. La production des cotonnades s'étant accrue de 5 % par rapport au semestre correspondant de l'année précédente, elle devrait donc être de 2,9 milliards de mètres linéaires + 5 %, soit de 3,05 milliards, lesquels seraient alors l'équivalent des 2,2 milliards de mètres carrés figurant au communiqué du 14 juillet dernier, d'où le taux de conversion : 1 mètre linéaire = 0,72 mètre carré. En appliquant la même opération aux autres produits textiles, on découvre que le taux de conversion des mètres linéaires en mètres carrés est de 1,27 pour les lainages, de 0,91 pour les tissus de lin et de 0,81 pour les tissus de soie.

Que le taux de conversion diffère d'une branche textile à l'autre s'explique évidemment par les conditions techniques de chaque branche. Mais l'écart entre les lainages et les cotonnades nous paraît assez sensible pour faire naître de légitimes soupçons. On a, très probablement appliqué des taux de conversion assez larges pour pouvoir publier des pourcentages d'accroissement supérieurs à la réalité. Un peu plus tard, quand la propagande ne risquera plus d'en souffrir, le Kremlin fera connaître la vérité.

LUCIEN LAURAT.

EN UKRAINE

L'athéisme, discipline obligatoire dans l'enseignement supérieur

MALGRÉ plus de quarante années de régime soviétique, malgré la lutte incessante du pouvoir contre les « survivances des préjugés religieux dans la conscience des gens », ces survivances paraissent indéradicables et elles obligent les autorités à trouver des moyens de plus en plus variés de propagande antireligieuse. La presse locale d'Ukraine et de Moldavie a déjà signalé maintes fois la recrudescence de l'activité clandestine de sectes religieuses diverses.

Parmi toutes les républiques non-musulmanes de l'U.R.S.S., l'Ukraine et la Moldavie paraissent être les plus travaillées par « les préjugés religieux », car dans leurs régions annexées après la dernière guerre, elles contiennent un contingent important de population dont la soviétisation est relativement récente. D'autre part, les Ukrainiens et les Moldaves, tirillés depuis des siècles entre le catholicisme et l'orthodoxie, comprenant naguère des éléments allogènes (juifs, colons allemands de sectes diverses, baptistes, anabaptistes, mennonites et autres, installés ici depuis Catherine II), souvent frondeurs à l'égard de tout ce qui est russe, l'église orthodoxe et ses desservants, parfois trop « moscovites » à leur gré, semblent présenter un terrain particulièrement favorable pour la fermentation de « préjugés religieux » divers.

De ce fait, les moyens habituels de la propagande antireligieuse ont dû paraître insuffisants en Ukraine et leur arsenal vient de s'enrichir d'une arme nouvelle. Un cours obligatoire sur les « Fondements de l'athéisme » a été introduit dans les programmes de l'enseignement supérieur ukrainien à partir de l'année scolaire 1958-1959. Jusqu'à présent, l'athéisme était enseigné aux cours de marxisme-léninisme, trop chargés de matières très importantes d'éducation politique pour pouvoir réserver à l'instruction antireligieuse une place suffisante.

Dorénavant, l'athéisme constitue dans tous les établissements d'enseignement supérieur en Ukraine une discipline à part, sur laquelle la revue *Messenger de l'Ecole Supérieure* de Moscou, organe du Ministère de l'Enseignement supérieur de l'U.R.S.S., nous donne des renseignements suivants (1) :

Le cours « Fondements de l'athéisme » est enseigné dans les établissements d'enseignement supérieur d'Ukraine durant la quatrième année d'études. Il occupera vingt-quatre heures de cours dans les établissements des disciplines humanistes et dans ceux de médecine, et quatorze heures dans les écoles techniques et agronomiques, ainsi que dans les écoles de pharmacie.

Le projet du programme de ce cours est établi par le Ministère de l'Enseignement supérieur d'Ukraine. Les buts visés par cet enseignement sont précisés par l'introduction à ce projet : il doit exposer à l'étudiant l'inconsistance scientifiquement établie de la religion, soumettre à une critique acerbe les racines de classe des religions mondiales les plus répandues et des sectes religieuses diverses, montrer comment la science moderne de la nature et de la société réfute l'un après l'autre tous les dogmes de la

religion; il doit contribuer à la formation chez la jeunesse estudiantine d'une conception du monde scientifiquement matérialiste et athée.

Les opinions et les convictions athées qui se sont déjà formées chez l'étudiant au cours de l'étude des disciplines générales et spéciales seront approfondies et élargies par la connaissance des fondements scientifiques de l'athéisme.

Le cours « Fondement de l'athéisme » comporte neuf thèmes : opposition de la science et de la religion; étude de l'origine de la religion; origine et principes sociaux du christianisme; nature réactionnaire du catholicisme; critique de l'idéologie orthodoxe; sectes religieuses et leur rôle réactionnaire; judaïsme, bouddhisme, islam; attitude du Parti communiste et de l'Etat soviétique à l'égard de la religion et de l'église; formes et méthodes de la propagande scientifique de l'athéisme.

Le premier thème — « *Opposition de la science et de la religion* » — présente de sérieuses difficultés, car il exige de l'enseignant une grande habileté pour lier organiquement les thèses théoriques générales avec l'explication de beaucoup de problèmes des sciences naturelles — en particulier, l'origine de la vie sur la terre, la théorie des réflexes de I.M. Setchenov, l'enseignement de I.P. Pavlov sur l'activité nerveuse supérieure, etc. Dans ce thème, il faut tenir compte de la spécialité de l'école supérieure où l'enseignement est donné, ainsi que, naturellement, du niveau général de la préparation scientifique des étudiants.

Le second thème — « *Origine de la religion* » — est aussi difficile. Dévoiler les racines sociales de la religion, montrer comment les croyances religieuses sont nées, comment leurs formes ont évolué depuis l'antiquité jusqu'à nos jours — tel est le but de ce thème.

Si l'enseignant réussit à montrer comment au cours des siècles l'idéologie religieuse s'intègre à l'idéologie officielle des classes dominantes, sa leçon va être particulièrement impressionnante et scientifiquement persuasive. Dans le programme, une grande place est accordée à la critique des théories idéalistes modernes sur l'origine de la religion. Mais l'enseignant doit être mis en garde contre la tendance d'exposer trop amplement toutes sortes de théories idéalistes qui expliquent à leur manière l'origine de la religion. La première place doit être réservée à démontrer l'inconsistance scientifique et le caractère apologetique de ces théories, à mettre en lumière leur nature de classe et les racines doctrinales de leur idéologie. La fin de la leçon doit être réservée à l'exposé de la théorie marxiste-léniniste sur l'origine de la religion. Cette théorie est la seule à expliquer réellement et scientifiquement l'histoire de la religion.

Dans l'exposé du thème « *Origine et principes sociaux du christianisme* », l'enseignant doit suivre pas à pas la transformation du christianisme, devenu la religion mondiale la plus répandue.

(1) *Vestnik Vyshei Chkoly*, n° 4, avril 1958. Article de G.G. Vdovitchenko et V.I. Voïtko, pages 10-13.

Dans cette leçon, il est essentiel de s'arrêter au moment où le christianisme primitif, avec sa propagande sur la fraternité et l'égalité des hommes, se transforma en religion d'Etat défendant le servage et l'exploitation, et prêchant le despotisme dans la vie spirituelle.

Dans les quatrième et cinquième thèmes, est présentée la *critique de l'idéologie du catholicisme et de l'orthodoxie*, ces formes les plus répandues du christianisme. L'enseignant doit souligner qu'à l'époque du capitalisme, l'église catholique élaborait de nouvelles méthodes de violence et de lutte contre tout ce qui est progressiste. Elle s'efforça de rallier autour d'elle de larges masses de la population. C'est dans ce but que sont créés des partis, syndicats et autres organisations de masse catholiques. L'activité de l'église catholique (et en premier lieu, celle du Vatican) a un caractère antipopulaire. Le catholicisme moderne agit en contact étroit avec la philosophie idéaliste, dans laquelle il crée de nouveaux systèmes réactionnaires dans le genre du néothomisme, etc.

Les partis communistes et ouvriers des pays capitalistes et des pays de démocratie populaire mènent une lutte décisive contre l'idéologie du catholicisme. L'influence du catholicisme sur les masses populaires décroît rapidement sous la pression de cette lutte difficile.

En parlant de la religion orthodoxe, l'enseignant doit souligner l'état actuel et la structure de l'église orthodoxe qui utilise largement ses fêtes et cérémonies en tant que moyens de propagande religieuse et qui s'efforce ainsi d'augmenter son influence sur la jeunesse. Une critique scientifique des fondements canoniques et dogmatiques de l'église doit également être présentée dans cette leçon.

A ces deux thèmes se rattache celui des sectes religieuses. Dans le christianisme, les sectes (ariens, nestoriens, monophysites, etc.) surgissent comme une opposition à la doctrine orthodoxe. Il fut un temps (par exemple au moyen âge) où l'enveloppe religieuse n'était qu'un camouflage des doctrines politiques et sociales de l'opposition. Mais la forme religieuse de la protestation sociale souffre toujours de ses limitations. Et quelques siècles plus tard — au XIX^e siècle — le mouvement des sectes prend déjà un caractère réactionnaire. Alors surgissent de nouvelles sectes (du cinquantième jour, les baptistes, les chrétiens évangéliques, les adventistes du septième jour, etc.).

L'effort de ces sectes vise à détourner leurs adhérents de la vie sociale active. Les traits de caractère qui sont contraires aux principes de la morale communiste — le repliement sur soi-même et l'individualisme — y sont cultivés. Les dirigeants de ces sectes, qui sont obligés de tenir compte de la popularité du communisme, s'efforcent de présenter leur fanatisme religieux comme une observation, soi-disant plus stricte, des règles de la morale communiste. L'enseignant doit aider les étudiants à s'orienter dans toutes ces questions.

L'essentiel de l'*idéologie du bouddhisme, de l'islam et du judaïsme* est exposé dans le septième thème. Ici, on insiste beaucoup plus sur l'état actuel et le rôle politique de ces religions que sur leur passé. Il faut toujours rappeler que ces religions sont utilisées par la bourgeoisie impérialiste pour asservir moralement les travailleurs des pays retardataires et coloniaux et pour attiser l'hostilité nationale entre les peuples.

Le huitième thème — la question de l'*attitude du Parti communiste et de l'Etat soviétique à l'égard de la religion et de l'église* — nécessite un exposé particulièrement précis et profond.

L'enseignant doit montrer le rôle essentiel de K. Marx, de F. Engels et de V.I. Lénine dans la création de l'athéisme prolétarien, dont le matérialisme dialectique et historique constitue la base philosophique. Dans leur politique à l'égard de la religion et de l'église le Parti communiste et l'Etat soviétique sont guidés par les idées de l'athéisme prolétarien.

La liberté de conscience et sa réalisation dans le cadre du socialisme est un des principaux problèmes de ce thème. Il faut souligner que la liberté de conscience a deux aspects — la liberté de religion et liberté de l'athéisme militant. Le gouvernement soviétique décréta en janvier 1918 la séparation de l'église et de l'Etat, de l'école et de l'église. La victoire du socialisme en U.R.S.S. a créé toutes les prémisses économiques et politiques nécessaires pour la réalisation de la liberté de conscience. Les rapports entre les organisations religieuses et l'Etat sont fixés en U.R.S.S. par plusieurs articles de la Constitution et quelques autres actes législatifs.

Une leçon spéciale est consacrée ensuite au travail antireligieux au sein de la population. L'enseignant doit faire ressortir que le marxisme-léninisme mène une lutte incessante contre les croyances religieuses, mais que les méthodes administratives et de coercition sont nuisibles et inadmissibles dans cette lutte. Le ralliement actif des croyants à la politique de l'édification communiste et le développement très large de la propagande scientifique de l'athéisme constituent la meilleure voie pour vaincre les préjugés religieux dans la conscience des gens.

Les leçons et les entretiens sur des thèmes athées doivent être rigoureusement scientifiques, mais en même temps facilement compréhensibles et à la portée de tout le monde; une attitude loyale doit y être conservée à l'égard des croyants; on évitera de blesser leurs sentiments religieux. Il faut utiliser le matériel didactique, citer les œuvres littéraires et les œuvres d'art.

Néanmoins, les conférences, entretiens et leçons ne peuvent pas remplacer le travail de propagande antireligieux individuel parmi les croyants. C'est ce travail qui est essentiel.

Après avoir suivi ce cours, les étudiants doivent passer un examen de contrôle. Il serait désirable que cet examen soit fait sous la forme d'un exposé par écrit, présenté par l'étudiant. Les thèmes de ces exposés sont actuellement à l'étude au Ministère de l'Enseignement supérieur de la République d'Ukraine.

L'exposé sur un thème athée, rédigé par l'étudiant sous la surveillance d'un professeur expérimenté, peut servir ensuite, après une certaine adaptation, comme texte d'une conférence publique que les étudiants pourront faire aux travailleurs.

Le projet du programme des « Fondements de l'athéisme » comporte une bibliographie qui indique non seulement les ouvrages des fondateurs du marxisme-léninisme et les décisions du Parti et du gouvernement qui concernent la religion et l'église, mais également les écrits des philosophes matérialistes éminents.

Ce projet est actuellement étudié dans les chaires de tous les établissements d'enseignement supérieur de la République d'Ukraine; on y prépare les textes de leçons et d'exposés méthodiques. Les meilleurs de ces travaux pourront être édités.

De ce fait, le travail de recherche scientifique concernant les problèmes de l'athéisme est devenu plus actif dans les chaires de sciences sociales. Ainsi, au Conservatoire de musique de Kiev et à l'Université de Kharkov sont déjà pré-

Remaniement ministériel et «amnistie» en Chine communiste

A LA veille des fêtes et des manifestations qui ont marqué le dixième anniversaire de la République populaire chinoise, d'importantes mesures sur le plan de la politique intérieure ont été prises par les dirigeants de Pékin. C'est le 13 septembre que fut réuni le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Les membres de cet organisme, qui exerce les fonctions et les pouvoirs de l'Assemblée lorsque celle-ci n'est pas en session, entendirent un large exposé sur le différend sino-indien du ministre des Affaires étrangères Chen Yi, un discours de Chou Teh sur le même sujet et, enfin, une très longue déclaration de Tchou En-lai consacrée à la politique extérieure et intérieure de la Chine populaire. Il semble que ce soit à la suite de cette déclaration du premier ministre chinois que le Comité permanent eut à prendre les décisions dont nous parlons plus loin.

Deux jours plus tard, Mao Tsé-toung convoqua à Pékin une conférence des partis qui groupa non seulement les membres du Comité central du P.C.C., mais également les représentants des divers «partis démocratiques chinois», ainsi que des personnalités de la vie culturelle et universitaire, tel Kuo Mo-jo, véritable gardien de l'orthodoxie intellectuelle lénino-marxiste. Le lendemain, la presse de Pékin en annonçant cette conférence sous des titres de huit colonnes, indiqua que les discussions avaient porté sur «*la lutte contre les tendances de droite, la poursuite de l'édification du socialisme, l'amnistie des criminels repentis et la suppression de l'épithète de droitiers pour les personnes qui se conduisent vraiment bien*». On apprit également que Mao Tsé-toung avait fait un «important discours» mais que celui-ci ne serait pas rendu public pour l'instant.

Changements à la tête de l'armée

Les décisions prises par le Comité central du P.C.C. et par le Comité permanent, puis «approuvées» par le Conseil d'Etat (gouvernement), portent sur deux domaines différents. Il s'agit, d'une part, d'un remaniement ministériel qui touche

surtout l'armée et les services de sécurité; d'autre part, de nouvelles mesures à l'égard des «déviationnistes de droite».

Le maréchal Peng Teh-huai, membre du Bureau politique, qui était jusqu'à présent ministre de la Défense nationale, a été remplacé dans cette dernière fonction par le maréchal Lin Piao. Peng Teh-huai devient vice-président du Conseil d'Etat, ministre sans portefeuille, poste qui était occupé précédemment par Lin Piao. Celui-ci, âgé de cinquante et un ans, diplômé de l'Académie militaire de Whampo, membre du Bureau politique, est situé parmi les tout premiers des sept principaux chefs militaires chinois. Vétéran de la «Longue Marche», Lin Piao est connu pour son attachement à Tchou En-lai. Il est également l'un des vice-présidents du Comité de la Défense nationale.

D'autre part, le général Huang Ke-cheng, chef d'état-major général de l'armée, a été «déchargé» de ses fonctions et remplacé par le général Lo Jui-ching, qui cumulera cette fonction avec celle de vice-président du Conseil qu'il assumait déjà.

Enfin, Lo Jui-ching qui était aussi ministre de la Sécurité d'Etat est remplacé par Hsieh Fu-chih, qui ne faisait pas partie du gouvernement tout en étant membre du Comité central du P.C. chinois. Dernière nomination : celle du général Su Yu au Poste de vice-ministre de la Défense nationale. Su Yu qui avait été chef d'état-major général de l'armée, fut relevé de ses fonctions en automne 1958, lors de la crise de Quemoy, par son supérieur de cette époque, le maréchal Peng Teh-huai. Depuis le mois de février dernier, le général Su Yu était chargé de collaborer avec la mission militaire soviétique à la mise au point du plan de réorganisation progressive des forces armées chinoises en vue de l'«utilisation éventuelle d'armes atomiques» par celles-ci.

Malaise dans l'armée

S'il n'est guère possible à l'heure actuelle de connaître avec certitude les raisons profondes de ce remaniement, on peut cependant dire qu'en provoquant ces changements au sein de l'armée,

parés des manuels pour l'enseignement de l'athéisme. A l'Université d'Oujgorod, aux Instituts pédagogiques de Kiev et de Lvov ces manuels sont en train d'être rédigés.

Les deux auteurs de l'article paru dans la revue : *Messenger de l'Ecole Supérieure*, concluent ainsi leur exposé si précis :

«*Il y a toutes raisons de croire que l'introduction du cours «Fondements de l'athéisme» dans les programmes des écoles supérieures de la République va contribuer à accroître le travail antireligieux parmi la jeunesse estudiantine et le relèvement du niveau de toute la propagande scientifique de l'athéisme.*»

Cet espoir n'est, peut-être, pas dénué de tout fondement, car le programme de ce cours d'athéisme est très adroitement composé. Il ne néglige rien de ce qui peut frapper non seulement l'esprit d'un élève de culture générale primaire (qui est celle de l'immense majorité des étudiants des écoles supérieures techniques ou

spéciales de l'U.R.S.S.), mais aussi celui des étudiants des disciplines humanistes, dont le niveau intellectuel est beaucoup plus élevé. Si les premiers paraissent être accessibles surtout aux arguments antireligieux classiques, tirés des sciences naturelles, les seconds seront probablement plus particulièrement sensibles aux arguments fournis par l'étude de l'origine et de l'histoire des religions.

Mais pour cette partie de ses leçons, l'enseignant est invité à être très prudent et à ne pas trop développer l'exposé de «toutes sortes de théories idéalistes qui expliquent l'origine de la religion». Cette précaution trahit manifestement la crainte de trop intéresser les étudiants à la philosophie idéaliste, fruit défendu et difficilement accessible en U.R.S.S., dont la connaissance pourrait les contaminer au moment même où on cherche à les vacciner contre toute idéologie non marxiste-léniniste.

DELIMARS.

les dirigeants de Pékin obéissaient à deux impératifs : la refonte et la modernisation rapide de l'une des plus vastes armées du monde, et l'élimination d'une tension qui se manifestait depuis quelque temps entre l'armée et le Parti.

Il semble que ce soit sur les « conseils » des délégués militaires soviétiques en Chine que les leaders politiques chinois ont décidé de transformer profondément l'armée populaire. Cette transformation tendra surtout à remplacer par des unités compactes et maniables les divisions d'infanterie entraînées jusqu'à présent à la tactique des « marées humaines » et spécialisées dans les combats de guérillas. Cette tâche qui incombe désormais au maréchal Lin Piao est considérable si l'on sait que l'armée chinoise se compose actuellement de trois millions d'hommes sous les drapeaux, de quinze millions de réservistes et de dix millions d'« anciens combattants ».

Quant aux « déviations » que l'on a constatées dans l'armée et qui, selon les autorités chinoises, auraient été favorisées par l'oisiveté à laquelle sont réduits ces millions de soldats, elles furent signalées voici plus d'un an par le maréchal Chou Teh. En effet, c'est à l'occasion du trente et unième anniversaire de l'Armée de la libération populaire (A.L.P.) qui fut célébré le 1^{er} août 1958, que Chou Teh insista tout particulièrement sur le droit du Parti communiste de donner des directives aux forces armées. « *Certaines gens, déclara notamment le maréchal, qui préconisent l'adoption d'un point de vue exclusivement militaire, professent une haute estime partielle pour les questions militaires, en méprisant la politique; ils professent une haute estime partielle pour le rôle de l'individu et ne font aucun cas de la puissance collective du Parti.* » Il en aurait résulté, ajouta Chou Teh, des « *imperfections qui compromettent l'œuvre de l'A.L.P., armée qui s'est créée de toutes pièces* ». Quelques semaines plus tard, Chou Teh s'en prenait à ceux qui défendaient la thèse selon laquelle « *la direction politique a perdu son importance vitale dans une armée moderne* ». « *Toutes les techniques, précisa le maréchal chinois, doivent servir la cause politique.* » Et de prendre la défense du système qui permet au Parti d'exercer son influence par l'intermédiaire des comités du P.C.C., des commissaires politiques, des activistes politiques, etc.

Durant les mois qui suivirent, les dirigeants supérieurs de l'armée et du Parti, furent amenés à reprendre les arguments de Chou Teh impliquant au P.C. chinois de donner des directives précises aux forces armées. A la fin de l'année dernière, du 26 décembre 1958 au 12 janvier 1959, fut tenue une conférence sur les « *Activités politiques de l'A.L.P.* » à laquelle participèrent Mao Tsé-toung, Liou Chao-chi, Tchou En-lai, Chou Teh, etc. A la suite de cette réunion, soixante-dix généraux et plus de dix mille officiers de tous grades furent appelés « à servir comme simple soldat » durant des périodes plus ou moins longues, afin de rétablir « l'esprit de camaraderie » qui galvanisa les troupes communistes durant les combats de la « libération ».

Aujourd'hui, la tâche de mettre fin au malaise qui envenime les rapports entre l'armée et le Parti appartient au général Lo Jui-ching, nouveau chef d'état-major général, qui dirigea le mouvement « antidroitier » en 1957.

Sur la proposition de Mao Tsé-toung, des mesures octroyant une grâce d'amnistie à certaines catégories de condamnés ont été « approuvées » par le Comité central du P.C.C. et le Comité permanent de l'Assemblée populaire. Ce sont ces mesures qui furent également « discutées » lors

de la conférence des partis convoquée par Mao Tsé-toung le 15 septembre.

Parlant de ces mesures de grâce, un communiqué gouvernemental précise : « *Elles seront accordées aux éléments de droite dont le repentir a paru satisfaisant* ».

Il semble cependant que les « amnistiés » fassent surtout partie de la catégorie des « droitiers » qui furent condamnés à la suite des critiques qu'ils avaient élevées à l'époque des « cent fleurs », au début de 1957. En effet, c'est au sein des « partis démocratiques » que l'esprit libéral s'était épanoui avec le plus de vigueur, abouissant parfois à une véritable condamnation du régime. Cela avait provoqué un durcissement de la part des autorités — la fameuse « campagne de rectification » — et les groupements « indépendants » s'étaient vu obligés d'effectuer des coupes importantes dans leurs rangs au moyen d'autocritiques particulièrement sévères. En annonçant une large amnistie au cours de la conférence des partis et dans le cadre des manifestations prévues pour le dixième anniversaire de la République populaire, Mao Tsé-toung a voulu montrer, ainsi, l'aspect « libéral » de sa politique.

Mais en même temps qu'il prenait cette décision, le chef communiste chinois a indiqué, semble-t-il, que l'opposition de droite n'avait pas encore désarmé à l'intérieur du P.C.C. comme dans les « organisations alliées ». Le pardon pour certains pourrait donc s'accompagner d'un redoublement de rigueur pour les « irréductibles » et les nouveaux « droitiers ».

Le *Quotidien du Peuple* (18 septembre 1959) notait d'ailleurs à ce propos : « *L'amnistie proclamée à l'occasion du dixième anniversaire de la République populaire aura un effet éducatif sur les criminels demeurés en prison et facilitera l'extermination totale des reliquats de la politique réactionnaire.* »

La réduction des objectifs économiques qui fut annoncée après la réunion du Comité central du P.C.C. tenue du 2 au 16 août à Muchan, provoquera probablement des changements dans l'appareil directeur du Parti et du gouvernement. Il n'est pas exclu que d'importantes personnalités se voient bientôt accusées d'« opportunisme de droite ». C'est en tout cas la conclusion que l'on peut tirer de l'article publié dans le *Quotidien du Peuple* (3 octobre 1959) par Teng Hsiao-ping, secrétaire général du P.C.C. Tout en réaffirmant la volonté du Parti de poursuivre l'expérience des « communes populaires », Teng Hsiao-ping a violemment pris à partie les « opportunistes de droite » qui, « au sein du Comité central », se déclarent les adversaires de cette expérience.

« *Les opportunistes de droite, écrit le secrétaire général du P.C.C., n'ont pas épargné leurs efforts depuis 1958 pour souligner et exagérer l'importance des erreurs commises et des imperfections constatées dans la mise en application du plan des communes populaires. De telles imperfections sont inévitables lorsqu'une expérience est tentée par des millions d'hommes, mais nous ne pouvons renoncer à un mouvement par simple crainte de ces imperfections.* »

« *L'opportunisme de droite, conclut Teng Hsiao-ping, n'est de toute évidence qu'un reflet, au sein du Comité central, du point de vue réactionnaire de la bourgeoisie, qui craint les masses et s'oppose à leur mouvement.* »

A la lecture de ces lignes, on peut constater que de nouvelles épurations risquent de bouleverser, encore une fois, le Parti communiste chinois.

NICOLAS LANG.

BIBLIOGRAPHIE

Histoire du Parti communiste polonais (The Communist Party of Poland. An outline of History), par M. K. DZIEWANOWSKI. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1959, 369 pages.

LE Parti communiste de Pologne n'a pas été jusqu'ici l'objet d'une étude d'ensemble. Dans son pays d'origine, trop de faits le concernant ont été pendant longtemps enveloppés d'un silence complice pour qu'une histoire objective puisse voir le jour. C'est depuis trois ans à peine, à la faveur de la réhabilitation officielle des dirigeants et des militants communistes d'avant-guerre, que des écrits plus ou moins importants sont publiés. Aussi bien, l'esquisse de l'histoire officielle du P.C.P., depuis longtemps projetée, n'est pas encore terminée. En Occident, en raison de l'insuffisance de documents, il est très difficile à un historien de tenter l'entreprise.

C'est pourtant hors de Pologne que vient de paraître le premier ouvrage consacré à ce sujet. Publié sous les auspices du Centre de Recherches russes de l'Université de Harvard, il est dû à M. K. Dziewanowski qui a pu mettre à profit ses connaissances du polonais et de la Pologne, où il avait, avant la guerre, étudié le droit et où il a fait un bref séjour au printemps 1958, comme l'indique une note de l'éditeur.

Ces raisons ainsi qu'une importante bibliographie et les nombreuses notes de références, comprenant cinquante pages, attirent d'emblée sur cet ouvrage l'attention de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du mouvement ouvrier et en particulier aux problèmes du communisme.

L'auteur a fourni un gros travail de documentation. Il a traité le sujet sans parti pris, avec un grand souci de « dépassionner » les problèmes politiques du passé et du présent, s'attachant à les examiner sous une forme claire et concise.

Néanmoins, à la lecture, d'ailleurs très prenante, on reste quelque peu désemparé. C'est que le contenu du livre ne correspond pas à son titre. Sur la foi du titre de l'ouvrage, on s'attendait à trouver dans *l'Histoire du Parti communiste polonais* une analyse précise de son évolution, brusquement interrompue par Staline. Analyse qui ferait mieux connaître l'étrange destinée de ce Parti, fondé en décembre 1918, condamné à une existence clandestine, tiraillé par des luttes internes, parfois en opposition avec les dirigeants de Moscou et, finalement, au printemps 1938, dissous par le Komintern pour des raisons plus ou moins secrètes.

Or, l'auteur a été à cet égard bien parcimonieux. Il a consacré au P.C.P. proprement dit, traité en liaison étroite avec l'histoire de la Pologne d'entre les deux guerres, à peine un tiers de l'ouvrage — cinq chapitres sur les seize que celui-ci comporte. Mais il lui en a fallu huit pour faire ensuite l'historique des événements qui se sont succédé dans ce pays de 1939 à 1958, en retraçant les métamorphoses des héritiers présumés du P.C. : le *Parti ouvrier polonais*, existant de 1942 à 1948, et le *Parti ouvrier polonais unifié*, issu de la fusion socialo-communiste de décembre 1948.

M. Dziewanowski s'est également étendu sur ce qu'il semble considérer comme les antécédents du P.C.P. : la social-démocratie du royaume

de Pologne et de Lituanie, le Parti socialiste de gauche et, aussi, la première organisation socialiste, appelée communément le *Prolétariat*, jusqu'aux formations politiques des émigrés du début du XIX^e siècle. En fait, il a retracé la naissance et l'évolution du mouvement ouvrier polonais sous ses différents aspects, avec ses multiples tendances. C'est chercher un peu trop loin les origines du Parti communiste. Ce faisant, l'auteur ne s'est pas suffisamment affranchi de la thèse officielle de ce dernier qui n'établit pas autrement sa propre généalogie.

Cela dit, l'ouvrage de M. K. Dziewanowski, fruit d'un travail sérieux et consciencieux, prend en ce moment toute son actualité : il paraît peu de temps après le quarantième anniversaire du P.C.P. Il complétera heureusement les écrits consacrés au même sujet, dont la publication est autorisée en Pologne, mais qui, malgré un certain libéralisme pratiqué depuis 1956, s'en tiennent toujours aux directives du Comité central et de l'Institut d'Histoire du Parti.

L. R.

*

Le communisme et la jeunesse. La pénétration communiste dans les organisations internationales, par Nils M. APELAND, préface de M^{me} Roosevelt. Publié sous le patronage de l'« Union internationale de la Jeunesse socialiste ». Edité par la S.H.E. P.H.E., 185, rue de la Pompe, Paris (16^e).

CETTE brochure de 80 pages est consacrée à la *Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique* et à l'*Union internationale des étudiants*, organisations communistes internationales créées après la seconde guerre mondiale, et qui continuent aujourd'hui encore à rendre les plus grands services à l'U.R.S.S., particulièrement en Afrique et en Amérique latine.

La bibliographie de langue française sur la F.M.J.D. et l'U.I.E. était jusqu'à présent limitée à deux chapitres de « Notes et informations » sur « les organisations internationales para-communistes » (brochure publiée par *Démocratie française*) et à un très petit nombre d'articles éparés dans la presse spécialisée (*Est & Ouest*, pour sa part, a publié dans son numéro 125, 16 février 1955, une longue étude sur ces deux organisations).

Seul, le Festival de Moscou, en 1957, a provoqué quelque intérêt dans la presse quotidienne, mais celle-ci n'en a pas profité pour parler à ses lecteurs des organisations qui le patronnaient.

Le texte de M. Apeland n'est lui-même qu'une traduction : l'auteur est un journaliste norvégien. Ainsi se confirme la vigilance particulière des organisations libres de jeunes des pays nordiques et de l'Angleterre qui, depuis dix ans, font bloc face à la F.M.J.D. et à l'U.I.E.

Il y a eu aussi des Français clairvoyants, et l'on aurait aimé voir rappeler que l'*Union nationale des étudiants de France* décida de quitter l'U.I.E. dès 1959, soit deux ans avant les Anglais; mais cette vigilance ne fut que l'affaire de quelques-uns, sans que les gouvernements, les partis ou la presse daignent jamais accorder d'importance aux efforts de l'U.R.S.S. pour s'emparer idéologiquement de la Jeunesse de France et

d'outre-mer. En Grande-Bretagne, au contraire, la grande presse a toujours ouvert ses colonnes aux dirigeants de la *British National Union of Students*; l'opinion publique a toujours été régulièrement informée des manœuvres de l'U.I.E. et de la F.M.J.D.; et les ministres comme les hauts dignitaires ecclésiastiques ne manquent pas de lancer des mises en garde publiques à l'occasion des Festivals soviétiques.

Ce sont aussi les Anglo-Saxons et les Nordiques qui ont pris la tête de la W.A.Y. (*Assemblée mondiale de la Jeunesse*) et de la C.I.E. (ou *CO-SEC*), répliques occidentales à la F.M.J.D. et à l'U.I.E. — ce qui ne va pas sans une certaine méconnaissance des intérêts français en Afrique du Nord.

Quelques maladroites de traduction déparent quelquefois la brochure de M. Apeland, principalement en ce qui concerne les titres français des institutions internationales. Ainsi (p. 27), la luxueuse revue mensuelle de l'U.I.E. publiée en anglais sous le titre *World Students News*, s'appelle en français *Etudiants du monde* et (même page) *l'International Student Relief*, fondé en 1950 par l'avocat français Vergès, se traduit par

F.M.E.U., *Fonds Mondial d'Entraide Universitaire*. En outre, ce que la langue anglaise nomme « *front organisations* » se rend en français très précisément par « *organisations satellites* ». Surtout Humboldt n'est pas une « ville universitaire » (p. 63) mais le nom donné par les Soviétiques à la vieille université Frédéric-Guillaume III de Berlin.

On souhaiterait encore de plus fréquents sous-titres pour rendre plus aisée l'approche au lecteur profane de ce sujet compliqué. Peut-être une brève étude des bureaux successifs de la F.M.J.D. et de l'U.I.E., qui ferait ressortir la personnalité des principaux membres de l'« appareil » soviétique, comme Cheliepine qui fonda l'U.I.E. avant de devenir le chef de la police de Khrouchtchev; la rectification du sous-titre, car les communistes n'ont pas pénétré dans des organisations internationales, ils les ont fondées savamment pour se conformer aux instructions staliniennes.

Mais on souhaitera par-dessus tout que cette brochure soit abondamment diffusée parmi les cadres des organisations de jeunes et étudiants, et pas seulement ceux qui sont affiliés à l'U.I.J.S.

A TRAVERS LA PRESSE

« L'INVASION CHINOISE EN AFRIQUE DU NORD »

Sous ce titre surprenant, la revue bimensuelle américaine *The Reporter* publie un article fort bien documenté de son correspondant permanent en Europe, Edmund Taylor. (*The Reporter* est une revue « libérale » au sens américain du terme, c'est-à-dire ouverte aux idées appelées « progressistes » en France.)

Au cours d'une enquête en Afrique du Nord, l'auteur de l'article a eu l'occasion de s'entretenir avec plusieurs ministres marocains et tunisiens ainsi qu'avec des dirigeants du F.L.N., ce qui lui a permis de dresser un bilan assez complet de la pénétration chinoise en Afrique du Nord. En voici les principaux éléments :

Pénétration « culturelle ».

Un porte-parole des rebelles algériens a déclaré au journaliste américain que « des centaines de bourses ont été offertes aux étudiants algériens par les pays communistes et plus spécialement par la Chine, désireuse de surpasser tous les autres ».

E. Taylor révèle que les Chinois insistent auprès des deux gouvernements nord-africains pour leur fournir des professeurs de langue, de littérature et d'histoire chinoise, qui seraient payés par Pékin. Le gouvernement marocain aurait donné son accord de principe pour la nomination de tels professeurs chinois dans les universités marocaines, mais ne paraîtrait « pas pressé de mettre cet accord à exécution ».

Propagande.

L'agence chinoise *New China New Agency* inonde littéralement la presse marocaine de dépêches, d'articles et de photos. « Les Chinois nous fournissent plus que n'importe quelle agence de presse occidentale », a confié à E. Taylor un journaliste marocain. La propagande radiodiffusée de Pékin à destination de l'Afrique du Nord augmente sans cesse. Il y a actuellement dix heures et demie d'émission par semaine en arabe, autant en français et quatorze en anglais.

Voyages en Chine.

La Société populaire chinoise pour les relations culturelles avec l'étranger, organisation calquée sur le V.O.K.S.

soviétique, a élaboré un très vaste programme d'invitations d'hommes politiques, d'intellectuels et de leaders syndicaux nord-africains en Chine, comme on peut facilement en juger d'après le nombre de voyageurs nord-africains se rendant à Pékin.

La Chine et le F.L.N.

Le journaliste américain cite ces propos tenus par Tchou En-Lai à un membre d'une délégation du F.L.N. et reproduits dans un memorandum confidentiel du F.L.N. :

« Les Algériens ne peuvent pas gagner la guerre par les méthodes qu'ils emploient. Il faut aller plus loin. Nous n'avons pas hésité à prendre des risques dans ce domaine au cours de notre guerre. Vous ne devriez pas hésiter non plus. »

E. Taylor note les premiers résultats de cette coopération :

« Pékin a apporté au F.L.N. une aide financière substantielle sous forme de dons, et a promis d'accorder un crédit (sans intérêt) de dix millions de dollars dès la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. L'aide doit être également militaire. Pékin doit livrer des armes américaines saisies lors de la guerre de Corée, mais la réalisation de ce projet est retardée par certaines difficultés de transport. »

En contrepartie, le F.L.N. a dû contracter certains engagements, dont deux sont signalés par E. Taylor : faire pression sur la Tunisie pour qu'elle suive l'exemple du Maroc et reconnaisse le gouvernement de Pékin; fournir à la Chine des renseignements politiques concernant l'Afrique du Nord.

Considérant cette activité croissante de la Chine communiste, le journaliste américain a posé la question suivante à un porte-parole du F.L.N. : « Comment empêchez-vous les agents communistes de s'infiltrer dans votre mouvement et d'en prendre peu à peu le contrôle ? » Il a reçu cette réponse : « Nous les fusillons immédiatement ! » Ce que E. Taylor commente ainsi : « Il est bien connu que le F.L.N. maintient sa discipline en fusillant — ou plus souvent en égorgeant — tout déviationniste et tout dissident, et qu'il assassine systématiquement les partisans de l'adversaire ou des mouvements nationalistes indépendants. Malheureusement, le problème est trop compliqué pour qu'on puisse le résoudre de façon si expéditive. »

B. LAZITCH.

Chronique du mouvement communiste mondial

BELGIQUE

VERS LE XIII^e CONGRÈS DU P.C. BELGE.

Le Comité central du Parti communiste de Belgique qui s'est réuni les 10 et 11 octobre 1959 à Bruxelles a entendu un important rapport de son secrétaire national, Ernest Burnelle. Ce rapport intitulé : « *La lutte ouvrière pour un gouvernement antimonopole* » peut se résumer par cette résolution publiée par le Comité central à l'issue de sa réunion : « *Le C.C. décide de tout mettre en œuvre pour la réalisation d'un programme de lutte contre les monopoles et leur gouvernement, pour un changement politique profond.* »

Cette résolution n'apporte rien de bien nouveau, les communistes belges aspirant toujours à la fameuse « unité d'action » avec les travailleurs socialistes et sociaux-chrétiens, qui seule, déclarent-ils, permettra de « *battre les monopoles et leur gouvernement.* »

Sur le plan de la politique étrangère et coloniale, le Comité central du P.C.B. proclame son intention de mener « *la lutte pour la paix et contre les risques d'intervention armée au Congo* ». Dans ce but, il réclame : « *La réduction des dépenses de guerre, la suppression des dépôts d'armes étrangères en territoire belge, l'approbation du plan de désarmement général et contrôlé, l'interdiction des explosions nucléaires, la solution pacifique du problème allemand, la reconnaissance de la Chine populaire, l'écartement du danger d'aventure militaire au Congo par l'application immédiate des propositions communistes concernant les libertés démocratiques et l'indépendance des peuples congolais.* »

Enfin, le Comité central a décidé de tenir le prochain congrès du Parti à Liège, les 16, 17 et 18 avril 1960. Ce XIII^e Congrès devra axer ses travaux sur l'étude des perspectives suivantes :

« 1. *Apprécier la situation actuelle par rapport à la marche du socialisme.*

« 2. *Etudier les réformes politiques susceptibles d'être conquises vu le développement des forces ouvrières et qui prépareront le passage au socialisme.*

« 3. *Dégager les étapes de l'action ouvrière vers ces réformes politiques.*

« 4. *Etudier les formes d'alliance à promouvoir en vue de conquérir ces libertés politiques.*

« 5. *Définir le gouvernement antimonopole que nous préconisons.*

« 6. *Rédiger un programme de parti.* »

JAPON

SCISSON DANS LE PARTI SOCIALISTE JAPONAIS.

Durant le mois d'octobre, une trentaine de députés socialistes (sur 168) siégeant à l'aile droite ont décidé de quitter le Parti. Leur chef, M. Nishio, a déclaré qu'un nouveau parti centre gauche, mais qui conserverait l'étiquette socialiste, serait formé incessamment.

Cet événement constitue le dénouement d'une longue crise au sein du socialisme japonais. Depuis quelque temps déjà, M. Nishio et ses amis reprochaient à la majorité du P.S.J. d'opérer un glissement trop net vers la gauche et de montrer une complaisance excessive envers les communistes. Ces accusations sont loin d'être gratuites. En effet, le 6 avril 1959, lors d'une rencontre avec Kendzi Miyamoto, secrétaire général du P.C. japonais, M. Asanuma, secrétaire général du Parti socialiste déclarait que celui-ci était favorable à une politique de « neutralité active », à la création d'un système de sécurité collective avec la participation du Japon, de la Chine populaire, des Etats-Unis et de l'Union soviétique, à la création en Asie et dans l'Océan Pacifique d'une « zone de paix désatomisée ». En outre, Asanuma se déclara d'accord avec l'opinion de Miyamoto qu'une unité était possible sur certains problèmes entre les partis socialiste et communiste.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Ce point de vue fut repris par le député socialiste Matsumoto au cours d'une discussion qui eut lieu à la rédaction de la revue du Comité central du P.C.J., *Zenei*. « *L'attitude du Parti socialiste, déclara notamment Matsumoto, à l'égard d'actions communes s'est nettement modifiée. Jusqu'ici, on pratiquait sur le plan local une politique sévère de séparation totale avec le Parti communiste et on interdisait aux socialistes d'entrer dans les mouvements auxquels participait le Parti communiste. Cependant, des prises de position communes sur divers problèmes apparurent de plus en plus souvent. Il n'était plus possible de le nier, et il fut alors décidé que si ces actions communes étaient profitables au Parti socialiste, on pouvait y participer.* »

On constate que l'« unité d'action » dont les communistes japonais ont fait leur tactique actuelle connaît un succès grandissant.

MAROC

VERS LA SUPPRESSION DU P.C. MAROCAIN ?

Le 14 septembre 1959 paraissait au Bulletin officiel du royaume marocain un décret signé du Président du Conseil, M. Ibrahim, « prononçant la suspension du Parti communiste marocain à dater du 10 septembre 1959 ». Ce décret invoquait le dahir réglementant le droit d'association, texte qui permet en effet de suspendre pour quinze jours « toute association à caractère politique ». Cette suspension tombe une fois ce délai expiré, à moins que des poursuites aient été engagées en vue de la dissolution de l'association en cause. Le gouvernement a effectivement intenté les poursuites demandées. Aux termes de sa requête, les buts du P.C.M. seraient contraires au principe monarchique et aux institutions religieuses en vigueur dans le pays. Le procès est en cours.

Interdit le 12 décembre 1952, le Parti communiste marocain n'a jamais vu rapporter la mesure prise à son encontre au temps du protectorat. Toutefois, il avait paru jouir d'une sorte de tolérance tacite, malgré de brefs retours à la répression. Le 7 octobre 1958, des perquisitions étaient faites au siège du P.C.M. à Casablanca, le 11, Ali Yata, son secrétaire général, était arrêté à Tanger et quatorze autres dirigeants communistes à Rabat, mais ils étaient tous relâchés, Ali Yata le 15 et les autres le 21.

Après la promulgation, au début de l'année, de la « Charte des libertés publiques », le P.C.M., en mars 1959, tenta de légaliser sa situation en déposant ses statuts, rédigés dans l'esprit de la loi. On y lisait que le Parti « *respecte les saines traditions du pays et ses institutions nationales* » et qu'il déploie son action « *dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle* », tout en se prononçant « *pour l'élection au suffrage universel, direct et secret, d'une Assemblée nationale constituante, d'assemblées communales et municipales* » et « *pour le développement des libertés démocratiques, au profit de tous les patriotes* ».

On voit que les communistes marocains avaient pris leurs précautions. Mais la ruse était assez grossière.

Evoquant, dans une interview récente (*France Nouvelle*, 8 octobre 1959) la politique de son Parti, Ali Yata déclarait que, dans la querelle qui a abouti à la rupture de l'Istiqlal, « *le Parti communiste marocain refusa de prendre parti pour une tendance contre l'autre, constatant que*

Saint-Marin

ÉPILOGUE JUDICIAIRE DU COUP D'ÉTAT COMMUNISTE

On se souvient peut-être qu'en septembre 1957, les socialo-communistes (P.S.I. et P.C.I.) qui gouvernaient depuis 1945 la minuscule république de Saint-Marin (61 km², 14.000 habitants) tentèrent un coup d'Etat pour empêcher l'élection des nouveaux capitaines régents (ils sont deux) qui n'allaient plus être de leurs amis. Pendant plusieurs semaines, la petite république fut au bord de la guerre civile, et la presse mondiale parla du « Soviet » de Saint-Marin. Les choses finirent par rentrer dans l'ordre, grâce à la pression du gouvernement italien, protecteur de la République depuis 1868, et la majorité put élire ses deux capitaines (voir « Est et Ouest », n° 184, 1^{er} - 15 décembre 1957).

L'affaire a eu son épilogue le 8 octobre devant le grand conseil général de Saint-Marin qui a jugé les responsables du coup d'Etat pour atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. Les deux anciens capitaines régents ont été condamnés à quinze ans de prison, neuf autres (dont le secrétaire du P.C.) à douze ans, un à dix, neuf à sept, et cinq à cinq ans. Le juge était de Bologne.

Les peines supérieures à six ans s'accomplissent dans une prison italienne.

A. D.

l'une et l'autre se prononçaient pour la libération totale de la patrie et entraînaient des masses populaires aux grandes possibilités anti-impérialistes et révolutionnaires.

Le P.C.M. prétendait ainsi continuer à mettre la lutte pour l'indépendance au premier rang de ses préoccupations.

UGANDA

INFILTRATION DES COMMUNISTES CHINOIS.

Les dirigeants de Pékin mettent tout en œuvre pour pénétrer en Afrique noire. Leur intervention se fait sentir nettement dans divers territoires de l'Afrique britannique orientale, notamment en Ouganda. Depuis le mois d'août, Radio-Pékin émet chaque jour (deux heures) des programmes en anglais et dans les dialectes indigènes destinés aux colonies de l'est africain. De nombreux visiteurs noirs venus du Kenya, de Rhodésie, du Nyassaland ou de l'Ouganda se rendent fréquemment en Chine populaire où ils font des séjours de plus ou moins longue durée.

Depuis les troubles qui ont eu lieu l'été dernier en Ouganda, la pénétration chinoise est de plus en plus apparente. C'est ainsi qu'après son retour de Pékin, Joseph Kiwanuka, ancien président du parti « Congrès national de l'Ouganda » et qui se dit être le « N'Krumah » de l'Afrique orientale, a reçu de la Chine populaire un équipement d'imprimerie qui lui permettra d'éditionner son journal, le *Ouganda Post*, dont les bureaux ont été déjà installés dans le quartier industriel de Kampala.

Kiwanuka, à qui les autorités britanniques ont retiré son passeport, ne cache pas ses sympathies pour les méthodes en vigueur dans les « pays socialistes » et pousse les jeunes indigènes à se rendre en Union soviétique et en Chine populaire.